

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 3446 sahifa,
29-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimi z: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences
Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	34
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication	39
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash	45
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	48
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinov Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	52
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli	57
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	60
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	64
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi	67
<i>Mirxaliyeva Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	71
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	74
<i>Nartayeva Shahnova Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari	79
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda)	85
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	88
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model	91
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	95
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	99
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish	103
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	107
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	110
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	114
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	
Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	117
<i>Xusanov Samariddin Maxmadaminovich</i>	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	120
<i>Yarashev Jo'rabek To'rayevich</i>	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	125
<i>Габдульманова Ильнура Минисламовна</i>	

Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов.....	128
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	132
Уразова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа-маҳалля” в Узбекистане....	138
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	143
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	147
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi.....	150
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari.....	153
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya.....	158
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	161
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni.....	164
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi.....	167
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	170
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	173
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	175
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari... ..	180
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	183
Masharipova Difuza Muxammadjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi.....	186
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	189
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi.....	192
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	195
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi.....	199
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi.....	203
Nodira Sherboeva	
Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida.....	206
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	212
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globalashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	216
Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari.....	220
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish.....	223
Saidova Dilbar Erkinovna	

Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish.....	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari	229
Yaqubova Shoir Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarining ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish.....	251
Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi.....	256
Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi	259
Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari	262
Aliyeva Zuxra Tursunboyevna	
Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni	265
Aripov Shokirjon Olimovich	
Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari	268
Avliyoyulova Nasiba Choriyevna	
Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari	272
Baratov Baxtiyorjon Qodirovich	
Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli.....	275
Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi	278
Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari	284
Ismailova Nilufar Isroildjanovna	
Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages	289
Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna	
Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari	292
Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi	
Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish.....	296
Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi	
Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	302
Kuziyeva Dilmurotovna	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiologik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili.....	306
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari.....	313
Maqsudova Nodira Alijonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli	320
N. Q. Olimova	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi.....	326
Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
Oллоқуллова Фарзона Умедиллаевна	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
Раймқуллова Сојида Абдусайд қизи	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	335
Рустамова Шохиста Омонжоновна	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari.....	339
Султонова Зарина Учқун қизи	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonalashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
То'xtasinova Farida Davlatali qizi	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari.....	347
Тoшпулатова Шaxсанам Xolмуродовна	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
Umarova Nigora Alisherovna	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
Xidirova Maftuna Ilhom qizi	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari.....	362
Xo'shboqova Farida Komiljon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
Xusanova Gulruksor To'liqin qizi, Aliyeva Muhlisax Baxodir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
Zokirova Sohixon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан.....	377
Албеков Шоқир Адилбекович	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью	381
Сатымова Светлана Сатымовна	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения	385
Ташева Дилором Салимовна	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам.....	389
Тоджибоева Наргиза Джумабоевна	
Maktab-oila-mahalla hamkorligining qizlar ijtimoiy faolligini oshirishga ta'siri.....	393
Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi	
Ta'lim tizimida musiqiy madaniyatni takomillashtirishning metodologik imkoniyatlari	397
Asqarova Xurshida A'zamjon qizi	
Maktab biologiya kursini o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligi asosida metodologik savodxonlikni shakllantirish.....	404
Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlash samaradorligini ta'minlash usullari.....	407
Delov To'liqin Erkinovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarni badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish.....	410
Gulmira Abdullayeva	
O'zbekiston bokschilarining dunyo reytingida yetakchi o'rinlarni egallashining asosiy omillari.....	413
Insapov Ismoil Tuychialiyeich	
Improving Learners' Engagement Through Game-Based Techniques in Language Education	416
Ismailova Ma'rifat Bakhrambek kizi	
STEAM yondashuvi boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy kaliti sifatida.....	421
Jo'rayeva Nasiba Komil qizi	
O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ijtimoiylashuvi	426
Jo'rayeva Sayyora Vahobjon qizi	
O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasining o'ziga bo'lgan ishonch rivojlanishiga ta'sirining psixologik xususiyatlari.....	429
Jurayev Xaydarjon Odilboyevich	
O'spirinlarda agressiv xulqqa ta'sir qiluvchi omillar	433
Konratbayeva Ayjamal Bazarbayevna	
Rus va o'zbek tillarida chorvachilik terminlarining qiyosiy tahlili	436
Kurbanova Guzal Abduraximovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Texnologiya darslarida murakkab mexanizmlarni o'qitishning zamonaviy usullari..... 441 Mamadaliyev Furqat Xolmamatovich Umumta'lim maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari..... 446 Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi Nutqda badiiy tasviriy vositalardan foydalanish yo'llari 450 Murodova Farangis G'anisherovna Kichik yoshdagi o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirish yo'llari 454 N. Abduvaliyeva, M. Odinajonova Kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish..... 458 Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish..... 463 O'rinova Ro'zigul Jumanazar qizi Voleybol o'yinida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda yangi pedagogik yondashuvlar..... 467 Qambarov Kozimjon Texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishning yangi texnologiyalari 472 Babayeva Gulnozaxon Latibjonovna Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagog malakasining roli 481 Davlatova Dildora Nuriddinovna Talabalarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari 485 Davronov Nurzod Ismoilovich Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar: toifalari va tasniflash mezonlari..... 490 Djurayeva Sohiba Barat qizi Blum taksonomiyasiga asoslanib boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish usullari..... 495 Husenova Aziza Sharipovna Tabiiy fan darslari jarayonida o'quvchilarda loyihaviy ishlarni tashkil etish ko'nikmasini shakllantirish 498 Matniyazova Diyora Jumanazarovna Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari..... 501 Nazarova Mohigul Akmalovna, Asatova Mashhura Asomiddin qizi Kasbiy pedagogikani shakllantirish va rivojlantirish masalalari 506 Sanaqulov Xamroqul Rizaqulovich O'qituvchining shaxsiy fazilatlarini va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligi..... 513 Shermatova Manzura Ikromjanovna Tez qalamchizgilarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasi 518 Suyunov Navro'z Alisher o'g'li Kognitiv tilshunoslik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish 523 Teshabiyev Dilmurod Raxmadjonovich, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi Kombinatorik masalalar asosida ijodiy topshiriqlarni tuzish va ularning o'quvchilarga ta'siri..... 526 Toshboyeva Saida Rahmonberdiyevna, Yusupova Latofat Abduqodir qizi Linguodidactic Foundations for Enhancing Professional Competence in Practice-Oriented Language Education 530 Uktamova Navruza Botir qizi Audiovizual usul qo'llanilganda o'quvchilarning til ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni baholash 535 Umarov Aziz Avazovich Ona tili – ART texnologiya va kreativlik fanida so'z san'atining omili sifatida 540 X. Sanaqulov, Sh. Nurmatova Etnopedagogik yondashuvning boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri 543 Xamroqulova Xilola Qosimjon qizi Ajdodlarimiz o'g'itlari asosida o'quvchi-yoshlarda axloqiy sifatlarni shakllantirish texnologiyasi..... 547 Xatamova Nilufar Xaydarovna Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari..... 550 Xayitova Firuza Abdullayevna Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning mazmuni va tarixiy taraqqiyoti..... 554 Yoziyeva Umida Lutfullayevna O'quv vaziyatlarini loyihalash orqali talabalar o'quv faolligini oshirish 558 Zakirova Dilfuza Sayidolimovna O'quvchilar orasida jismoniy faollikni oshirish uchun yangi ilmiy yondashuvlar 561 Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich Активные методы обучения как коммуникационная основа современного урока 566 Ахмедова Мукаддас Ходиматовна Инклюзия как путь к равным возможностям: развитие системы образования Узбекистана..... 570 Баротова Шохсанам Бахтиёр кизи, Мауш Ребия Джамшедовна, Мурадова Дилфуза Махмудовна
-------------------------------------	--

“Qurilish konstruksiyalari” fanini o‘qitishda kasbiy-amaliy kompetentlikni rivojlantirish.....	576
No‘manova Soxiba Ergashboyevna	
Креативный педагогический подход в музыкально-теоретических и практических занятиях по искусству макома	582
Нурматова Фируза Муминовна	
Система упражнений по методике обучения средствам речевой выразительности узбекского языка	587
Фаттахова Д. А.	
Oliy ta’limda kompetensiyaga asoslangan o‘qitish modellari.....	592
Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	598
Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi	
Raqamli o‘yinlarga (mobile games) qaramlikning kognitiv samaradorlikka salbiy ta’siri	601
Turamov Muhammadzohid Rustamjon o‘g‘li	
OTM talabalarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash asosida ilmiy tadqiqot ishlariga yo‘naltirishning zamonaviy metodlari	605
Sobirov Zahriddin Sadriddinovich	
Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarda kiryativlikni rivojlantirish	609
Qo‘chqarov Mirzavali Qo‘zibayevich	
Maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyalanuvchilarining axloqiy tarbiyasini shakllantirish.....	613
Yaqubova Dinora Bahodirovna	
Zamonaviy ta’lim tizimida AR (Augmented Reality) texnologiyalarining qo‘llanilishi	617
Abdumo‘minov Burxonjon Sunnatillo o‘g‘li	
The Role of Psychological Support in the Formation of Students’ Socio-Emotional Competence in Preschool Education.....	622
Kamoldinova Diyora Jaloliddin qizi	
Raqamli ta’lim muhitida o‘quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi.....	626
Xudoynazarova Moxira Xakimovna	
Zamonaviy ta’lim jarayonida talabalarda tanqidiy fikrlash qobiliyatini metodlar orqali rivojlantirish	629
Ro‘zmetov Ravshan Sharipbayevich	
Bo‘lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini tarbiyalash.....	633
Uljayeva Sevara Abdirazzoqovna	
Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan zamonaviy darsliklar tuzilishi va mazmuni	638
Po‘latova Marjona Inomjon qizi	
STEAM ta’lim texnologiyasini maktabgacha ta’limida qo‘llash bo‘yicha xorijiy tajribalar	643
Saidova Nigora Olimovna, Pirmatova Zaynabxon Elmurod qizi	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo‘lajak tarbiyachilarning pedagogik muloqot madaniyatini rivojlantirish.....	646
Ergasheva Sunbula Baxtiyor qizi	
O‘quvchilarda ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikning shakllanishi va uning dolzarb muammolari	650
Gapparova Mastona Safaraliyevna	
Adabiyot darslarini o‘qitishda 5E modelidan foydalanish	654
Abdiraupova Zarnigor Abdinabi qizi	
Oliy ta’limda kompetensiyaga asoslangan o‘qitish modellari	657
Ernazarov Alisher Ergashovich, Chinqulova Gulmehra	
Traditional Techniques and Modern Approaches in the Production of National Costumes.....	665
Jabborova Dilshoda Xolmamat qizi	
Pedagogik platformalar va kognitiv-didaktik yondashuvlar integratsiyasi yordamida talabalarining kasbiy tayyorgarlik tizimini yangi bosqichga olib chiqish	668
Raxmonov Omadjon Mamasidiq o‘g‘li	
Aqli zaif o‘quvchilarda disgrafiyani bartaraf etishda assistiv texnologiyalarning ahamiyati	672
Usmonov Umid Allayorovich	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	676
Adizova Nigora Baxtiyorovna, Akbarova Sarvinoz Sadriddinovna	
Tadqiqotchilik kompetentligi pedagogik muammo sifatida	681
Ergashev Nozim Nabiyeich	
Teaching Reading to Young Learners: Essential Principles for Primary School Teachers	684
Toshanova Maftuna Xamidjon qizi	
Tarmoq qurilmalari va tizimlarini boshqarish modulini o‘qitish orqali o‘quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash	687
Karimova Charos Abduhalim qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda og‘zaki nutq rivojlanishining psixolingvistik asoslari	691
Musayeva Nafisa Kudratovna, Muxammadova Saodat Muzaffar qizi	
“Kasbiy ma’naviyat” fani bo‘lajak pedagoglarda ma’naviy-axloqiy kompetensiyalarni intensiv rivojlantirish omili.....	695
Ismoilov Yoqubjon Quchqarboyevich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Yapon tilini o'rgatishda talabalarning gapirish ko'nikmasini rivojlantirish: tamoyillar, bosqichlar va innovatsion usullar.....	699
Baqoyev Navro'zjon Abdullo o'g'li	
Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	705
Zokirova Nargiza Akbarjonovna	
Bo'lajak pedagoglarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning psixologik asoslari	710
Eshnazarova Farida Jo'raqulovna	
Ta'lim islohotlari sharoitida genderga yo'naltirilgan ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari.....	714
Yaxyayeva Sojida Abduraximovna	
Ko'rsatish omolshlarining vazifaviy uslublarda qo'llanilishi	718
Berdiyeva Malika	
Nazorat turlari orqali o'quvchilarning savodxonlik kompensatsiyasini shakllantirish	721
Xoldarova Irodaxon Valijonovna, Jo'rayeva Shodiya Kenjaali qizi	
Zamonaviy boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilish sharoitida o'quvchilarda lug'atlar bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	726
Buvajonova Mohiraxon Usmonali qizi	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari.....	731
Nazarova Mohigul Akmalovna	
Maktab va pedagogika institutlari o'rtasida amaliyotga yo'naltirilgan dual ta'lim modelini takomillashtirish: muammolar va yechimlar	736
Arabova Muxiba Bazarovna	
Помощь советского государства в подготовке кадров для арабских государств.....	740
Хомидова Камола	
Место Узбекистана в развитии культурной сферы Советского союза во второй половине XX века....	744
Бекназаров Собиржон	
Toshkent xalqaro kinofestivallarining Arab davlatlari va Afrika mamlakatlari kinosan'atida tutgan o'rni.....	748
Sharifov Shoxjaxon To'liqinjon o'g'li	
Ekonometrika fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy asoslari va istiqbollari	752
Bobonorova Qundizxan Quralbay qizi	
O'quvchi faolligini oshirishda jadid maktablari tajribasi va faol ta'lim metodlarining integrativ qo'llanilishi....	759
Bobonazarov Orif Abrayqulovich	
Влияние гендерной лингвистики на развитие психолингвистических исследований в Узбекистане ...	764
Мусаева Елена Казимовна	
Psixik rivojlanishni tashxislashda psixofiziologik usullardan foydalanish samaradorligi	767
Sh. L. Rahmonova	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish.....	770
Saidova Dilbar Erkinovna	
Ingiliz tili o'qitishda integrativ (CLIL) texnologiyasining boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mos modellarini ishlab chiqish.....	773
Xakimova Xosiyat Jurayevna	
Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanish usullari	776
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Odiljonova Shoxsanam Abdug'appon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida jismoniy sifatlarni rivojlantirishda innovatsion o'yin metodlarining ahamiyati.....	785
Ikromov Ilxom Muxamadaximovich	
Tabiat tasvirining adabiy janrlarga ko'ra o'ziga xosliklari.....	790
Fozilova Mohigul Farxodovna	
Методические подходы к развитию прагматической компетентности старшеклассников на основе чтения аутентичных материалов	794
Исаматдинова Машхура Икромжон кизи	
O'zbek tilida "zahar" konseptining leksik-semantik va pragmatik xususiyatlari.....	799
Shokirov Sherati Ibrohimovich, Baxramov Xabibillo Sadikovich	
Integrativ modulli o'qitish tizimi samaradorligining miqdoriy va sifat tahlili.....	803
Nurmanova Nazira	
Sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishda STEAM ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati.....	807
Toshova Shaxnoza Tojinorovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshlang'ich sinf o'quvchilariga harakatga doir masalalarni klaster metodida o'rgatish.....	811
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	

Ona tili darslarida o'quv lug'atlaridan foydalanishning o'quvchilarning og'zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirishdagi didaktik asoslari	817
Ahmedova Adiba Ulug'bek qizi	
Philosophical Aspects and Analysis of the Regularities of the Formation of Geo-Economic Thinking.....	822
Ubaydullayev Islomjon Abdullayevich	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini sun'iy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanishga tayyorlashning pedagogik asoslari	826
Xudayqulova Fazilat Bo'riyevna	
Boshlang'ich ta'lim va tarbiya jarayonida o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda ommaviy axborot vositalarining (Media/Mass Communication) roli	831
Bo'ronova Dilrabo Ne'matullayevna	
Inkluziv maktab sharoitida kichik maktab yoshidagi bolalarda ijtimoiy-perseptiv tajribani shakllantirish	835
Karimova Zulfiya Abduraxmanovna	
TEACCH konsepsiyasi - autizm va kommunikativ buzilishlari bo'lgan bolalarni davolash va o'qitish dasturi.....	839
Murodova Sarvigul Raxim qizi	
Модернизация кадровой политики дошкольных учреждений через инновационные мониторинговые механизмы	843
Ким Нигора Каримовна	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini ergonomik yondashuv asosida rivojlantirish	847
Usmonova Xafiza	
Pedagogik improvizatsiya asosida talabalar o'quv faoliyatini rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	852
Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna	
Talabalar orasida ilmiy-pedagogik tadqiqotlarni tashkil etish va o'tkazish.....	857
Nurmatova Madina Odiljon qizi, Qo'shoqova Farangiz Azizbek qizi	
O'quvchi-yoshlarni oilaga nisbatan ma'naviy-axloqiy va qadriyatli munosabatlarga tayyorlash – ijtimoiy-pedagogik zaruriyat sifatida.....	861
Xaydarov Oxunjon Murodjonovich	
Talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda mustaqil ta'limning ilmiy-metodik ahamiyati	866
B. Normamatova	
Talabalarda pedagogik e'tiqodni shakllantirishning variativ modeli va uning asosiy komponentlari.....	869
Bahranova Hulkar Bahran qizi	
Konvensial yondashuv asosida talabalarni mustaqil ta'lim olish samaradorligining didaktik imkoniyatlarini rivojlantirish	872
Berdiyev Bahodir Ravshanovich	
Kontekstli yondashuvga asoslangan o'quv-ijodiy faoliyatning turlari.....	875
Botirova Zilola Nodirovna	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik muloqot madaniyatini rivojlantirish	878
Ergasheva Sunbula Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich sinflarida ta'lim o'quvchilarga sonlar haqida ma'lumot berish	882
Hakimova Zulfizar Umrzoq qizi	
Biologiya ta'limida elektron ta'lim (E-Learning) va aralash ta'lim (Blended Learning) texnologiyalarining samaradorligini tahlil qilish.....	886
Kozimov Akbarjon A'zamjon o'g'li	
Alisher Navoiy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga oid fikrlari tahlili	891
M. Ibragimova	
Integratsiyalashgan dars ta'limiy faoliyat samaradorligini ta'minlovchi muhim omil sifatida.....	894
Mahmatqulova Xosiyat Bobomurod qizi	
Tarbiyalanuvchilarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning mazmunini ochib berish	897
Murodillayeva Durdona Dilmurodovna	
Sun'iy intellekt davrida bolalar adabiyoti: raqamli qahramonlar, interaktiv ertaklar va bolaning ijodiy tafakkuri rivoji.....	900
Normurodova Nigora Abdusattorovna, Sharipova Iroda Rashid qizi	
Qadimgi va o'rta asr mutafakkirlarining matematika fanining shakllanishi va rivojlanishidagi o'rni	903
Quvvatova Ozoda Gulbek qizi	
Shaxs xolistik rivojlanishi – psixologik-pedagogik muammo sifatida	906
Rashidova Xurriyat Sulaymonova	
Bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari	908
Ravshanova Kamola Toxirovna	
Matematikaga rivojiga ulkan hissa qo'shgan olimlar	911
To'rayeva Kamola Vosidjon qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Umumiy o'rta ta'limda mexanika masalalarini yechish metodikasi va o'qitish jarayonining didaktik asoslari.....914 Toxirova Maxfuzaxon Otaqo'ziyevna	914
	Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagogalarining kasbiy-axloqiy kompetentligini rivojlantirish.....916 Xabibullayeva Sayyoraxon Maxamadali qizi	916
	TRIZ va kreativ pedagogika: boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish.....919 Ortiqova Zulfiya Nurmaxamatovna, Fayzullayeva Nazokat Uchqunovna	919
	Maktab ta'limi uchun mobil ilova yaratishda MIT APP inventor platformasidan foydalanish.....922 Tangirov Xurram Ergashevich, Xo'jamqulova Dilso'z Bahodir qizi	922
	Pedagogical Methods for Improving Students' Creative Thinking as they Learn.....927 Akhmedov Alisher Astanovich, Yarmuhamedov Nabijon	927
	Implementation Outcomes and Development Prospects of the Social And Legal Club in the Secondary Vocational Education System as a Tool for Delivering Social Services932 Makhmudova Ugiloy Baxtiyarovna	932
	Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students.....935 Chakkanov Fakhriddin Xusanovich	935
	Current Research and Suggestions on The Impact of Physical Activity on Adolescents' Mental Health.....938 Irgashev Shokhrux Khasanovich	938
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi shaxsiga qo'yiladigan zamonaviy pedagogik talablar.....941 Gaziyeva Nigora shamsiddinovna, Abdiraxmonova Nilufar Muxiddinovna	941
	Eshituv va fonematik idrokni rivojlantirishda neyropsixologik o'yin usullari.....945 Lutfullayeva Sadoqat Muzaffar qizi, Axmedova Zuxra Mirzabekovna	945
	Metodlarning turlari va nazariy asoslari948 Murodova Durdona Rayimjon qizi, Ashurova Hulkaroy Ma'rufjon qizi	948
	Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining tizimli tafakkurini rivojlantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash samaradorligini aniqlash: pedagogik tajriba-sinov natijalari va matematik-statistik tahlil952 Mustafaqulova Dildora Ismatullayevna	952
	Raqamli texnologiya ta'limga imkoniyatmi yoki xavf?960 Otanazarova Mehriniso Abdusharif qizi	960
	Zamonaviy sharoitlarda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni olib borish uslubiyoti va unga qo'yilayotgan talablar963 Ortiqova Nargiza Akramovna, Suvonqulova Muxabbat Otamurot qizi	963
	Interactive Grammar Learning Methods and their Significance for Non-Philological Education Students . 969 Almatova Umida Islomovna	969
	Berilganlar bazasi konsepsiyalarining evolyutsiyasi va zamonaviy rivojlanish bosqichlari975 Nosirova Shohista Elmurodovna	975
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda milliy g'urur hissini shakllantirishda tarbiyachining pedagogik ahamiyati980 Kadirova Shaxnoza Xudoyberdiyevna	980
	Autentik matnlar orqali o'quvchilarda o'qishga motivatsiya shakllantirish987 Usmonova Gulhumor Qo'ldashboy qizi	987
	Zamonaviy ta'lim tizimida "Aralash ta'lim (Blended Learning)" texnologiyasining joriy etilishi.....991 Sh. D. Ablakulov	991
	Ko'paytirish amalini o'rgatishga zamonaviy yondashuv (suv vositasida).....995 Ismoilov Bobur Toxirovich	995
	WEB dasturlash fanining ahamiyati va rivojlanish tendensiyalari1000 Ovxunov Iqboljon Abdunabiyeich, Abdullayev Javohirbek Zokirjon o'g'li	1000
	Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida metakognitiv kompetentlikni rivojlantirishning nazariy-metodik xususiyatlari.....1005 Sattorova Go'zalxon Mamadaminovna	1005
	Reflective Technologies of Development of Sanogen Thinking in Students1010 Ismailov Murodulla Kahrmonovich	1010
	Tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik asoslari1014 Avazova Farangiz Ixtiyor qizi	1014
	Surxon adabiy maktabi: Usmon Azim va Shafolat Rahmatulla Termiziy ijodi.....1022 Xolboyeva Dilafuz Xayrulla qizi	1022
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy mazmundagi masalalar asosida ijodiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish.....1026 Ahmadjonova Intizor Iqboljon qizi, Dehqonova Mahliyo Shuhrat qizi	1026
	Tarbiyalanuvchilarda miqdor va son tushunchalariga doir ta'limiy o'yin faoliyatlari jarayonida ixtiyoriy diqqatini shakllantirish1030 Quysinova Shahlo Nasim qizi	1030

Alaliyali bolalar bilan logopedik ishning tizimli yondashuvi.....	1035
Irkinova Irodaxon Temirovna	
Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarni eshitish va talaffuzga paralel ravishda rivojlantirish: integratsiyalashgan yondashuv	1040
Raximova Mahliyo Xasanboy qizi	
Gender xususiyatlarning ijtimoiy shartlangan ko'rinishlari.....	1043
Yulduzxon Mirzaaxmedova	
Oliy ta'limda muhandislik fizikasi fanini o'qitishning didaktik imkoniyatlarini takomillashtirish	1047
Butayeva Nargiza Buriboyovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kreativ kompetentligini integrativ yondashuv asosida shakllantirish modeli	1051
Askarova Zilolaxon Nurmuhamadovna	
Sun'iy intellekt asosida ta'limni individuallashtirishning pedagogik asoslari.....	1055
Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Toxirova Muattarxon Isroil qizi	
Matematik fizika tenglamalari fanini o'qitishda yuqori tartibli differensial tenglamalar bo'limining o'rni va ahamiyati	1060
Murzambetova Mexriban Begdullayevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	1064
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'tkir Hoshimovning realistik xarakter yaratish mahorati	1070
Nortojiyev Muxammad	
Bolalar adabiyoti asarlarini tahlil qilishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning imkoniyatlari.....	1073
Xujamqulova Iroda Faxriddinovna	
O'quv jarayoni ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning bolalarda bilish faolligini rivojlantirishdagi ahamiyati	1078
Achilov Obid Muzrobovich	
Maktab o'quvchilarida mustaqil ta'limni tashkil etish, o'tkazish va baholash metodikasi.....	1083
Musayeva Gulnoza Yo'ldosh qizi	
Bo'lg'usi pedagoglarda estetik kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	1087
Bozorova O'g'iloy Komilovna	
"Taskari teorema" innovatsion pedagogik texnologiyasi.....	1093
Yandasheva Sevara Ne'matjonovna	
Technologies for Forming Students' Communicative Competence Based on Interdisciplinary Integration	1096
Umida Eshmirzayevna Mamatkulova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirishda elementar matematikaning o'rni	1101
Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Badridinov Nusratbek Xusniddin o'g'li	
Zamonaviy muhandisni tayyorlash texnologiyasi – kasbiy kompetentlikni shakllantirish imperativi sifatida	1105
Axmedova Aziza Shokir qizi	
Yengil atletika sportchilarida yadro itqitish harakati biomexanik ko'rsatkichlarining texnik samaradorlikka ta'siri	1110
Djabbarov Axror Islomovich	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining sun'iy intellektidan foydalanish kompetensiyasini shakllantirish	1114
Artikova Nargiz Shuxratovna	
O'quvchilarni tayanch hayotiy kompetensiyalar orqali iqtisodiy bilimlarini shakllantirish.....	1118
Adizova Nigora Baxtiyorovna, Sayfullayeva Dilnoza Amrullayevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishda interfaol ta'lim metodlarining pedagogik samaradorligi	1123
Ortiqova Zulfiya Nurmaxamatovna, Oripova Shaxzodaxon Otamurod qizi	
Integrativ yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarni ma'naviy tarbiya faoliyatiga tayyorlashning pedagogik mexanizmlari	1127
Rahmatjonzoda Ahrorjon Ahmad o'g'li	
Ta'lim transformatsiyasi sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish pedagogik muammo sifatida	1130
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda oila va maktab hamkorligi	1135
Mamadaliyeva Gavxarxon Asiljonovna	
Pedagogik amaliyotda pedagogik mahoratni rivojlantirishning nazariy–amaliy asoslari.....	1139
Yunusova Feruza Maxamadolim qizi	
O'quvchilarda milliy xarakter xususiyatlarini rivojlantirishning pedagogik aspektlari	1143
Hasanova Gulmira Hoshimjanovna	
Maktab yoshidagi o'quvchilarga she'riy asarlarni o'qitishga doir ayrim metodlar (O. Matjonning "Orolga yordam" she'ri asosida)	1147
Alxiyeva Sitora Raximqul qizi	

SPORT TRAVMALARIDAN KEYINGI REABILITATSIYADA JISMONIY TARBIIYA VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	Sport travmalaridan keyingi rehabilitatsiyada jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanishning nazariy va amaliy asoslari.....	1150
	Begimqulov Oltiboy Jo'rayevich	
DEMOGRAFIK VAZIYATNING MOHIYATI VA TARKIBI	Demografik vaziyatning mohiyati va tarkibi.....	1155
	Bomurodov Sanjar Bekmurodovich	
PROBLEMS OF DEVELOPING THE TERMINOLOGY SYSTEM OF THE UZBEK LANGUAGE	Problems of Developing the Terminology System of the Uzbek Language	1159
	Dilnoza Yuldasheva Bekmurodovna	
TARBIYA DARSLARIDA GURUH VA JAMOAVIY O'YINLAR ORQALI MULOQOT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH	Tarbiya darslarida guruh va jamoaviy o'yinlar orqali muloqot madaniyatini shakllantirish.....	1163
	Menlibayeva Azima Oralbayevna	
RAQAMLASHTIRILGAN TA'LIMDA TALABALARNI TANQIDIY FIKRLASH ASOSIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI	Raqamlashtirilgan ta'limda talabalarni tanqidiy fikrlash asosida kommunikativ kompetentligini rivojlantirish texnologiyalari	1166
	Nuriddinova Xurshida Narpulatovna	
RAQAMLI TA'LIM VOSITALARINING BOSHLANG'ICH TA'LIMDAGI AFZALLIKLARI	Raqamli ta'lim vositalarining boshlang'ich ta'limdagi afzalliklari.....	1169
	Sattorova Mohira	
THE IMPORTANCE OF TEACHING PHYSICS THROUGH MODERN EDUCATIONAL TRENDS	The Importance of Teaching Physics Through Modern Educational Trends.....	1172
	Sharofutdinov Ikboljon Usmonjon ugli	
MAKTABGACHA TA'LIM PEDAGOGLARINING KASBIY RIVOJLANISHIDA GENDER ROLLAR NAZARIYASINING AMALIY AHAMIYATI	Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy rivojlanishida gender rollar nazariyasining amaliy ahamiyati	1176
	Tolipova Noilaxon Nodir qizi	
INTERFAOL METODLAR ORQALI BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH	Interfaol metodlar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish	1183
	Umida Bovanova Abdurahabovna, Bo'riboeva Navbahor Faxriddinova	
ZAMONAVIY ILG'OR XORIJIIY TAJRIBALAR ASOSIDA QON AYLANISH TIZIMI MAVZUSINI O'QITISHNING INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH IMKONIYATLARI	Zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalar asosida qon aylanish tizimi mavzusini o'qitishning innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari	1186
	Xaqberdiyeva Sh. T.	
INGLIZ TILI DARSLARIDA KREATIVLIKNI OSHIRISHDA KUZATILADIGAN MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISHGA DOIR PEDAGOGIK YONDASHUVLAR	Ingliz tili darslarida kreativlikni oshirishda kuzatiladigan muammolar va ularni yechishga doir pedagogik yondashuvlar	1190
	Yusupov Lutfullo Sayitturayevich	
INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA QO'LLANILADIGAN INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ("AXBOROTLARNI KODLASH" MAVZUSI MISOLIDA)	Informatika fanini o'qitishda qo'llaniladigan innovatsion ta'lim texnologiyalari ("Axborotlarni kodlash" mavzusi misolida)	1194
	Temirova Gulbahor G'ulomovna, Yusupova Nodira Nurdinovna	
BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUV VEB-SAYTLARI ORQALI TIL KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH	Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	1201
	Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
INNOVATSION TA'LIM SHAROITIDA "MAKTABGACHA TA'LIMDA MENEJMENT" FANINI O'QITISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI	Innovatsion ta'lim sharoitida "maktabgacha ta'limda menejment" fanini o'qitishning didaktik imkoniyatlari	1204
	Astanakulova Manzura Buribayevna	
MILLIY QADRIYATLAR VOSITASIDA O'QUVCHILARNI CHET TILI O'RGANISH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI	Milliy qadriyatlar vositasida o'quvchilarni chet tili o'rganish qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi.....	1209
	Toshturdiyeva Xurshida Erkinovna, Elmurodova Dildora Erkinovna	
TALABALARDA JISMONIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISHDA INDIVIDUAL YONDASHUVNING NAZARIY ASOSLARI	Talabalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirishda individual yondashuvning nazariy asoslari.....	1212
	Islomov Eldor Yusupovich	
PEDAGOGIK JARAYON SUBYEKTLARINING INTELEKTUAL IMKONIYATLARINI DIAGNOSTIK O'RGANISH VA KORREKSIYALASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	Pedagogik jarayon subyektlarining intellektual imkoniyatlarini diagnostik o'rganish va korreksiylash metodikasini takomillashtirish	1215
	Sattorova Malikaxon Abdug'affor qizi	
ЯЗЫКОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XXI ВЕКА: ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ СЛОВ, СЛЕНГА, ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ, ВЛИЯНИЯ АНГЛИЦИЗМОВ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК	Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	1220
	Марупова Дилфуза Давроновна	
TA'LIM JARAYONIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARNI MANTIQUIY FIKRLASHGA O'RGATISH	Ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatish	1226
	Adizova Nigora Baxtiyorovna, Bahodirova Mohinur Azamat qizi	
BUXORO XONLARIGA PIR BO'LGAN DAHBEIDIYAR	Buxoro xonlariga pir bo'lgan Dahbediyar	1231
	Kandaxarov Anvarjon Xasanovich	
FORMATIV BAHOLASH NATIJALARIDAN TA'LIM SIFATINI YAXSHILASHDA FOYDALANISH	Formativ baholash natijalaridan ta'lim sifatini yaxshilashda foydalanish.....	1236
	Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Jabborova Dilshoda Xolmamat qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	Современные тенденции развития в подготовке юных волейболистов с использованием инновационных технологий.....	1239
	Имомов Сирожиддин Илхомович	
СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ГАНДБОЛА, ОСНОВЫ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ В КРУЖКАХ	Современное развитие гандбола, основы технико-тактической подготовки и методика обучения в кружках.....	1244
	Оринов Облакул Жумаевич	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАСКЕТБОЛА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ	Теоретико-методические основы баскетбола и современные тенденции его развития.....	1248
	Ачилов Ойбек Хакимович	
O'ZBEKISTONDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELEKT TEXNOLOGIYALARINING QO'LLANISHI: HOLAT, MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi: holat, muammolar va rivojlanish istiqbollari	1252
	Berdiyev Baxtiyor Sodiqovich, Raximjonova Maxliyoxon Zokirjon qizi	
SUN'IY INTELEKT ASOSIDA TALABALARNING DASTURLASH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH	Sun'iy intellekt asosida talabalarning dasturlash kompetensiyalarini rivojlantirish	1257
	Saidov Usmon Bahron o'g'li	
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ ЗАИКАНИЯ У ПОДРОСТКОВ	Современные методы устранения заикания у подростков	1260
	Абдухалимова Муниса Абдурашид кизи	

O'quvchilarda innovatsion yondashuv orqali ma'naviy-axloqiy tarbiya berishning o'ziga xos xususiyatlari.....	1264
Xamidova Shaxnoza Nuraliyevna	
Iqtidorli futbolchilarni tanlab olishning nazariy asoslari.....	1268
Salayev Taxirbek Kamiljanovich, Atajanov Adilbek Yuldashevich	
Sun'iy intellektning talabalarda analitik fikrlashga ta'siri	1274
Abduhakimova Muslima Bahodir qizi	
Raqamli interpretatsiya: vizual tahlil kompetensiyasini rivojlantirishda immersiv texnologiya va kognitiv yuklanishni optimallashtirish.....	1277
Anvarxo'jayeva Dilinur Otabek qizi	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining sun'iy intellektdan foydalanish kompetensiyasini shakllantirish	1282
Artikova Nargiz Shuxratovna	
Ekologik turizmning tabiatga ma'naviy-estetik munosabatni rivojlantirish imkoniyatlari	1286
Aymatov A. Q., Turayeva Dildora Shuhratovna	
O'quvchilarda milliy tuyg'ularni shakllantirishning ilmiy-pedagogik asoslari.....	1289
Begmatova Nasiba Safarbayevna	
Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda duduqlanishni korreksiyalashning pedagogik texnologiyasi.....	1293
Boxodirova Gulaxlon Ibroximovna	
Jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida lotin va yunon terminlarining o'rni	1296
Burxonova Guyoxon Gulomovna	
Ta'lim jarayonlarida sinergetik kompetensiyalash orqali integrativ yondashuvni amalga oshirish	1300
Haqberdiyev Baxtiyor Rustamovich	
Montessori metodikasining tarixi, tamoyillari va ingliz tilini ikkinchi til sifatida o'qitishdagi o'ziga xos usullari.....	1304
Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-pedagogik kompetentligini rivojlantirish holati va muammolari.....	1307
Karimov Ravshanbek Rizomatovich	
Methodology for the Integrative Development of Students' Educational and Creative Activities in Teaching Fine Arts.....	1312
Kurbanova Shohsanam Bakhodirjon kizi	
Kurash sport turining jismoniy tarbiya tizimida tutgan o'rni va uning rivojlanish omillari.....	1315
Mamadova Feruzaxon Mirzaaxmad qizi, Akbarova Nasibaxon Abdumalik qizi	
Kurash sport turining texnik-taktik rivojlanishi va uning jismoniy tarbiyadagi pedagogik ahamiyati.....	1319
Mamadova Feruzaxon Mirzaaxmad qizi, Eminjonova Zahro Dilmurodjon qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarning intellektual qobiliyatini falsafiy bilimlar asosida rivojlantirish shakllari.....	1323
Mamatqulova Shaxnoza O'ktam qizi	
Using Debate, Role-Play, and Drama as Tools for Developing Oral Skills in English	1326
Menglibekov Reypnazar Mukhammetkarim-uli	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida supervayzerlik qobiliyatlarini rivojlantirishning psixologik determinantlari.....	1329
Mirzayeva Muhayyo Ruziyevna	
Methodology for Developing Patriotic Education in Students Through Ideas of National Heroism	1334
Nomanova Ma'rifat Abdillayevna	
Shaxsda kasbiy tafakkur namoyon bo'lishining psixologik mexanizmlari.....	1337
Olimova Fotima Botirovna	
Interaktiv ta'lim muhitida talabalarining badiiy-kompozitsion didini shakllantirish pedagogik mexanizmlari (rangtasvir fani misolida)	1341
Omonqulova Dildora Xusniddin qizi	
Triz va kreativ pedagogika: boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish.....	1348
Ortiqova Zulfiya Nurmaxamatovna, Fayzullayeva Nazokat Uchqunovna	
O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash jarayonlarini takomillashtirish	1351
Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li	
Bo'lajak muhandislarining loyihalash-konstruktorlik ko'nikmasini rivojlantirishning muhim yo'nalishlari (muhandislik ta'lim yo'nalishlari misolida).....	1355
Salomov Ilhom Salimovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini PIRLS tizimi asosida baholashga o'rgatish	1359
Samidjonova Muxabbat Xoliqjonovna	
"Nurli maskan" ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida aniq va tabiiy fanlarni integrativ o'qitishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyat sifatida	1362
Sobirova Mashxura Ubaydullayevna	
Sun'iy intellekt va simulyatsion o'yinlardan foydalanib iqtisodiy tafakkurni shakllantirish metodikasi	1365
Sodiqova Nigora Turayevna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida virtual texnologiyalar vositasida axborot kompetentligini rivojlantirish tizimi 1368 Suvonqulova Aziza Abdurazzoq qizi Rahbarlarning psixologik farovonligi: oila–kasb muvozanati, oilaviy munosabat va kasbiy qoniqishning o'zaro ta'sir mexanizmlari 1371 Teshayev Sobit Sodik o'g'li Tibbiy ta'limda refleksiv ko'nikmalar: O'zbekiston va dunyo tajribasi 1374 Toshmatova Moxizatxon Inomidin qizi Boshlang'ich tayyorganlik bosqichidagi yosh voleybolchilarning mashg'ulot jarayonini texnik va taktik nazorat qilish metodikasi 1377 Xakimov Saydullo Tulanboyevich Kadrlarni boshqarishda strategik va tezkor qarorlar uyg'unligini ta'minlashning tashkiliy-boshqaruv asoslari 1380 D. A. Xodjimatova Jismoniy imkoniyatlari cheklangan yoshlar uchun sport va jismoniy faollikning ahamiyati 1385 Zafar Xudaykulov Raqamli texnologiyalar va innovatsion metodlar asosida ta'lim samaradorligini oshirish 1388 Yusupova Munisa Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari 1391 Zokirova Nargiza Akbarjonovna Til kompetentligining kognitiv tilshunoslik bilan aloqasi boshlang'ich sinflar misolida 1395 Zokirova Sohiba Muhtoraliyevna, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi Структура и основные характеристики креативности личности студентов педагогических вузов 1398 Уразова Марина Батыровна, Соибова Толифа Дилмуродовна Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari 1403 Yarmatov Raxmboy Baxramovich Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyasini joriy qilish orqali samaradorlikka erishish 1409 Bolibekov Alisher Abdusalomovich Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari 1412 Djumayeva Dildora Isroilovna Kompetentlik tushunchasi: o'qituvchilarning kasbiy kompetentligiga qo'yiladigan zamonaviy talablar. O'qituvchining shaxsiy va kasbiy sifatlari 1416 Hayitboyeva Nilufar G'anijonovna Tilshunoslikda lingvopoetikaning o'rganilishi 1421 Maxammatova Feruza Olimovna O'zbekistonda virtual muzeylar va ularning tarbiyaviy imkoniyatlari 1424 Voxidova Norposhshaxon Xabibullayevna, Yusupova Mohinur Ulug'bekovna Xalqaro ta'lim tajribasi asosida o'quvchilarda tafakkur erkinligini shakllantirishning zamonaviy yondashuvlari 1434 Maxammatova Ma'muraxon Jalilovna Tarbiya fanini o'qitish jarayonida talabalarda pedagogik taksonomiya ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi 1438 Turdiyeva Shoxidaxon Anvardjanovna Tibbiyot texnikumi talabalari klinik tafakkurini shakllantirishning nazariy asoslari: konseptual yondashuvlar va ilmiy talqinlar 1443 Axmedov Marifxan Mamatxanovich Valeologik tamoyillarning maktabgacha ta'lim tizimidagi ahamiyati 1448 Begmatova M. T. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida jonli va jonsiz tabiat haqidagi bilimlarni shakllantirish 1452 Umbarova Nasiba Xolboy qizi Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda fuqarolik kompetensiyasi dolzarb pedagogik muammo sifatida 1456 Djumaqulov Shuxrat Baxodirovich Oilada ota-ona va bola munosabatlaridagi pedagogik-psixologik omillar 1460 Exsonova Feruza Turdixo'jayevna Педагогико-психологические аспекты формирования социокультурной компетентности будущих учителей средствами музейной педагогики 1464 Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi Serebral falaj(bsf)tashxisli bolalarda respirator-nutq mexanizmlarining buzilishi va korreksion yondashuvlar 1469 Mehmonova Nodiraxon Yusufxon qizi Milliy harakatli o'yinlar talaba yoshlar tarbiyasida rivojlanishining zamonaviy roli va ahamiyati 1473 Mirzayev Dilshod Khamidovich O'smir qizlarda deviant xulqni profilaktika qilish 1477 Mo'minova Dilrabo Murodillayevna
-------------------------------------	---

Arab tilshunosligida ma'no, tuzilma va bayon nazariyasining shakllanishi Sakkokiy qarashlari asosida tahlil	1481
Abdullayev Olimjon	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbar kadrlarining moliyaviy savodxonligini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari	1487
Yuldasheva Munisa Ibrohimovna	
Xorijiy tillarni o'qitishda ijtimoiy-madaniy kompetensiya	1492
Yormatova Gulnoz Qayumovna	
Developing Imagination and Narrative Thinking in Young Learners Through English Storytelling Activities	1497
Madjitova Oyshakhon Mukhammadganiyevna, Anvarova Muslima	
Effectiveness of Online Resources in Teaching Professional Vocabulary to Philology Students	1508
Yusupova Zarrina	
Modern Automotive Lexicon: Formation Processes, Semantic Fields, and Functional Usage	1511
Yuldasheva Mastona Muxubillayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etishda "Atrof va men" metodikasidan foydalanish	1514
Uralova Nurxon Maxadovna	
Chet tili bo'yicha A1, A2, B1 daraja bitiruvchilari tayyorgarligi darajasiga qo'yiladigan talablar (lingvistik kompetensiya) tahlili	1519
Tojiyeva Anora Baxtiyorovna	
Гендерных различия прокрастинации	1526
Rahmonova Guzal Jamshidovna	
A System of Software that Develops the Intellectual Potential of Students in Teaching Mathematics	1529
Toxirova Malika Muzaffar qizi	
O'rta maxsus o'quv yurtlari talabalarida muomala madaniyatini tarbiyalash ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	1535
Maxkamova Muborak Yusupovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbar kadrlar zaxirasini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish	1543
Raximova Zilola Alimbayevna	
Ona tili darsliklari ta'limi mazmunini lingvistik ekspertiza qilish metodikasi	1547
Majidova Aziza	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida davlat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari	1551
Sharipova Gulruksor Nurkabilovna	
Oliy texnika ta'limida mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi qoidalarini o'qitishning innovatsion metodik asoslari	1554
Numonjonov Shoxzodbek Dilshodjon o'g'li	
STEAM tamoyillari asosida rivojlantiruvchi muhit yaratish	1558
Umarova Muqaddasxon	
Autistik spektr buzilishi: DSM-5 va ICD-11 tasniflari, tadqiqotlar va jamiyatdagi ahamiyati	1562
Tuxtayeva Maxfirat	
STEAM texnologiyasi asosida xorijiy til (ingliz tili) o'rgatish	1566
Teshaboyeva Zumradxon	
Cultivating Social-Emotional Learning (SEL) in Classrooms	1569
Choriyev Iloxom Kenjayevich	
Kutubxona-axborot muassasalarida kadrlar siyosatini amalga oshirishning huquqiy asoslari	1573
Mamatkabilov A. X.	
Sun'iy intellekt - speechace dasturi yordamida o'quvchilarning ingliz tilida talaffuz malakasini oshirish	1578
Nabiyeva Shahnoza Alijon qizi	
Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	1583
Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi	
STEAM ta'limining O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	1588
Abdukarimova E'zoza Fazliddin qizi, Bayjigitova Dilorom Baxtiyarovna	
Oliy ta'lim tizimida jarayonlarning boshqarishning innovatsion texnologiyalari	1592
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Kimyoni o'qitish jarayonida virtual laboratoriyadan foydalanish	1596
Murodova Sitorabonu Bahodir qizi	
Raqamli platformalardan foydalanish asosida bo'lajak o'qituvchilarning media ko'nikmalarini shakllantirish	1599
Safarov Feruz Saminjon o'g'li	
Qoraqalpoq xalq an'analari vositasida maktab o'quvchilarini an'anaviy tarbiyalash (Bo'zatov tumani maktablari misolida)	1603
Dosjonova Nilufar Rustam qizi	

Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education	1607
Abira Bakhramova	
Kichik maktab yoshdagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish.....	1613
Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi	
Talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonlarida bir qator tarkibiy komponentlarning uyg'un rivoji	1617
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi	
O'quv mashg'ulot guruhida musoboqa oldi mashg'ulotlar tuzilishi (badminton misolida)	1621
Ismoilova Fotima Ismoil qizi	
Alohida ajratilgan o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berish davomida ularning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirish zaruriy omil ekanligi to'g'risida.....	1626
Qozoqboyeva Xanifaxon Shavkatjon qizi	
Methodological Foundations for Shaping the Creative Activity of Younger Pupils in Solving Mathematical Problems	1630
Dzhurakulova Adolat Khalmuratovna	
Jadidlar merosi asosida bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy dunyoqarashini faollashtirish metodini takomillashtirish	1638
Bekchanova Ozoda Otajon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantirish orqali o'quv motivatsiyasini rivojlantirish	1641
Alibayeva Dildora Raxmatilla qizi	
Maktabgacha ta'limda steam texnologiyasini joriy qilish orqali samaradorlikka erishish	1644
Bolibekov Alisher Abdusalomovich	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	1647
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Kompetentlik tushunchasi: o'qituvchilarning kasbiy kompetentligiga qo'yiladigan zamonaviy talablar. O'qituvchining shaxsiy va kasbiy sifatlari	1650
Hayitboyeva Nilufar G'anijonovna	
Emotional Burnout of Teachers as a Factor Influencing Professional Activities	1655
Kamilova Nadira Gayratovna, Abdullaeva Nelufar Karimjanovna	
Методика развития профессионально-речевых компетенций будущих специалистов.....	1663
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ fikrlashni shakllantirishning pedagogik asoslari va samarali metodlari	1666
Koziyeva Fazilat	
Tilshunoslikda lingvopoetikaning o'rganilishi.....	1671
Maxammatova Feruza Olimovna	
Deviant xulq-atvor shakllanishining nazariy va eksperimental tadqiqotlar tahlili.....	1674
Xolmurotova Shoxista Mirzaliyevna	
IJF yangi qoidalarining dzyudochilar texnik arsenaliga ta'siri: 2020 va 2024-yilgi olimpiadalar qiyosiy tahlili	1677
A. T. Saydullayev	
Системный подход к внедрению мультилингвальных методов: разработка структурно-функциональной модели в педагогическом вузе.....	1681
Жумамуратова Юлдуз Бахтияровна	
Odil Yoqubovning "Yaxshilik" hikoyasini o'qitishning metodik asoslari.....	1684
Nigora Botirova	
Musiqqa asosida tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari.....	1688
Toshkuziyeva Dilrabo Yusupjanovna	
Bo'lajak musiqqa o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligida fortepiano ijro texnikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	1692
Normurodova Lobar Mamasoliyevna	
XXI asr raqamli texnologiyalari sharoitida boshlang'ich sinflarda STEM/STEAM texnologiyalari asosida ta'lim jarayonini tashkil etishning pedagogik asoslari	1697
Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy o'zlikni anglashda motivatsiya va professional kompetensiyalarning shakllanish omillari	1702
To'raxonova Mohinur Abdunazar qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tanqidiy fikrlash tushunchasi va uning psixologik-pedagogik asoslari	1705
Shomurodova Nozima Baxriddin qizi	
Liderlik sifatlari va ularni pedagogik faoliyatda rivojlantirishga doir konseptual yondashuvlar	1708
Mansurova Maftuna Komiljon qizi	

Актуальные проблемы олимпийского образования студенческой молодёжи	1712
Мамазиятов Дониербек Бахтиярович	
Bo'lajak o'qituvchilarda axborot iste'mol madaniyatini shakllantirishda zamonaviy raqamli vositalarning o'rni	1716
Dadonova Aziza Tulkunovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga o'zbek va ingliz tillarini integrativ aloqadorlikda o'rgatish tamoyillari.....	1720
Mirkasimova Zilola Alisherovna	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	1724
Qayimova Maftuna Tursunovna	
"Ota-ona va oila" konseptining o'zbek paremiologik tizimidagi ifodalanishi (semantik-pragmatik tahlil)	1729
Abdimurodov Doston Dilmurod o'g'li	
Методика организации международного сотрудничества на основе кластерного подхода в высших образовательных учреждениях.....	1735
Тиллаев Алишер Хасанович	
Masofaviy ta'lim platformalarida o'zlashtirish monitoringi uchun Learning Analytics metodlaridan foydalanish imkoniyatlari	1740
Abdulatipov Muhammadtemur	
Kayzen texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilar boshqaruv madaniyatini rivojlantirish	1746
Eshonkulova Shaxnoza Boyto'rayevna	
Bo'lajak pedagoglarning uzluksiz amaliyot jarayonida professional mahoratini oshirish usullari va texnologiyalari	1751
Habibullayeva Muxlisaxon Yorqinjon qizi	
Er-xotinlar o'rtasidagi nizolarni keltirib chiqaruvchi psixologik omillar	1754
Jalilova S. X.	
Innovatsion texnologik yondashuvlar asosida boshlang'ich sinflarda savodxonlik faoliyatini takomillashtirish	1758
Karimjonova Dilnoza Alijanovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida art-pedagogik mashg'ulotlar yordamida bolalarning kreativ tafakkurini shakllantirishning samarali yo'llari	1761
Qayumova Maftuna Qahhor qizi	
Nutqiy kompetensiyani rivojlantirishda uchraydigan muammolar va ularni hal etish	1765
Zokirova Sohiba Muxtaraliyevna, Mamadaliyev Anziratxon Mirzaumar qizi	
Формирование этикетного поведения у детей старшей подготовительной группы.....	1768
Назруллаева Хумора Муродилла кизи	
Дистанционное обучение как развивающая и дополняющая форма образования познавательных способности учащихся 6-7 классов (на примере изучения истории Узбекистана).....	1772
Sultonova Maxfirat Akramovna	
IIV akademik litseyi o'spirin o'quvchilarida kasbiy motivatsiyaning o'ziga xos jihatlari.....	1775
Jo'rayev Sodiqjon Muxammadinovich	
Ota-ona va bola o'rtasidagi emotsional muloqot	1779
Eshemov Abdurahim Ravshan o'g'li	
Ixtisoslashgan maktab o'quvchilarining kreativ fikrlash salohiyatini rivojlantirishda kimyoning o'rni	1781
Ahadov Ma'murjon Sharipovich, Djo'rayeva Dildora Ziyadulloevna	
Organization of Students' Independent Learning: Theoretical Foundations and Key Factors	1787
Mamatkulova Kimyokhon Abdujalilovna, Akramova Nilufar Ahmadjonovna	
Bolalarda matematik tushunchalarni shakllantirish nazariyasi	1790
Omonova Gulandam Davlatovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna	
Oliy va professional ta'limda laboratoriya ishlarini sun'iy intellekt yordamida soddalashtirish	1794
Sharopov Farrux Furqat o'g'li	
Bo'lajak iqtisodchi mutaxassislarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish – pedagogik muammo sifatida	1798
Yaxshimuratova Sevara Rustam qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda raqamli kompetensiya va media savodxonlikni rivojlantirishning asoslari.....	1803
Yuldasheva Munisa Rashidovna	
Kimyo darslarini loyihaviy ta'lim texnologiyasi asosida o'qitish metodikasi	1807
Ahadov Ma'murjon Sharipovich, Karimova Durdona Dilshod qizi	
O'zbek tilini o'qitish jarayonida talabalarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning innovatsion metodik asoslari	1812
Jo'rayeva Turg'unoy Umarjonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish nazariy asoslari.....	1818
Otaxonova Zulfizarxon Murotjon qizi	
Metakognitiv yondashuv asosida kimyo fanini o'qitish.....	1821
Ahadov Ma'murjon Sharipovich, Murodova Dilobar Umidjon qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Use of Technology for Developing Your Expertise in One of the Four Skills in an Academic Context.....	1825
	Mirqodirova Nozanin Xolmurod qizi	
	Oliydan keyingi pedagogik ta'lim tizimida global va mahalliy nazariyasi: antropologik jihat.....	1829
	Norinov Faxriyot Qurbonovich	
	Zamonaviy bilimlarni intensiv integratsiyalashda va o'qitishda tadqiqotchilik metodlari	1834
	Nurmatova Nargiza Saidovna	
	O'smirlik davri yosh kesimida koping xulq-atvorning shakllanishi	1839
	Saboxiddinova Shahnoza Xojiakbar qizi	
	Korreksion pedagogika: ilmiy-metodik asoslar va ta'lim sifatiga ta'sir mexanizmlari	1843
	Mirzakobilov Askarali Davronovich	
	Talabalarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishning innovatsion pedagogik texnologiyalari	1846
	Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi	
	O'smirlik davrida axloqiy o'zini o'zi anglashni ijtimoiy psixologik xususiyatlari.....	1851
	Galdiyeva Mehribon Durdiyevna	
	Bolalar bog'langan nutqni rivojlantirishda badiiy adabiyotlarning muhim o'rni	1855
	Abidova N. Z., Karimova Z. A.	
	The Emergence of Speech Competence and its Role in 21St Century Competencies	1859
	Rajabova Muniskhon Rajab qizi	
	Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirish metodikasini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari (ona tili fani misolida)	1863
	Norboyeva Farangiz Alisher qizi	
	Global raqamli qaramlik (telefon, internet, ijtimoiy tarmoq)ning talabalarning ruhiy holatiga ta'siri	1868
	Babayeva Nazira Asatullayevna	
	O'smirlik o'rtasida o'zaro hamkorlik shakllanishida shaxslararo munosabatlarning ahamiyati.....	1872
	Majidov Jasur Baxtiyarovich	
	Yosh futbolchilarda stress va asabiylikni boshqarish	1877
	O.T. Baxromov	
	Структура и содержание когнитивных компетенций в профессиональной подготовке педагога.....	1880
	Каримова Фариди Наильевна	
	Bo'lajak mutaxassislarining kasbiy ko'nikma va malakalarini shakllantirishda milliy qadriyatlardan foydalanish	1884
	Muqimov Ma'ruf Olimovich	
Biologiya darslarida innovatsion interfaol metodlar: STEM, CLIL, Flipped Classroom va PBL yondashuvlarini joriy etish mexanizmlari	1887	
Kozimov Akbarjon A'zamjon o'g'li		
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish.....	1892	
Ibrohimova Nilufar Qobil qizi		
Творческое наследие Тагай Мурада: его рассказы в оригинале и в переводе.....	1897	
Меликулова Нилуфар Хамдуллаевна		
Gender Equality: an Important Prospect for the Development of a New Uzbekistan.....	1902	
Khamidova Sitorakhan Mukhammadjonovna		
Gandbolchilarning jismoniy sifatlarini harakatli o'yinlar orqali rivojlantirish	1906	
Lutpullayev Bunyod Ismatilayevich		
Abu Mansur al-Moturidiyning bilimning "Muvofiqlik nazariyasi"	1909	
Qurbonova Zebiniso Mamarajab qizi		
Professor-o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarning rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning afzalliklari	1914	
X. N. Agaliyeva		
Maktabgacha ta'limda bolalarning hissiy-ma'naviy rivojlanishida didaktik o'yinlarning ahamiyati	1920	
Urinbayeva Barchinoy Zafarjanovna		
Yoshlarni milliy musiqa san'ati va an'anaviy xonandalikka bo'lgan munosabatini tarbiyalash	1924	
Qurbonova Shoxisanam Axmadjonovna		
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tabiiy fanlar mavzularini o'rganishdagi klaster yondashuvlari	1930	
Umarova Nafisa Ahmatillovna		
11-15 yoshli suzuvchilarning mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish xususiyatlari.....	1934	
Hasanov Anvar Toxirovich, Asqarova Zaynura		
Yosh voleybolchilarning jismoniy rivojlanishini o'rganish.....	1937	
Sultonov Baxtiyor Abdumurodovich, Hasanov Anvar Toxirovich		
Школьные трудности в обучении и педагогическое диагностирование.....	1940	
Урумбаева Айгуль Нагметовна		
Erkin kurashchilarda maxsus jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional kuch mashqlarining samaradorligi.....	1943	
Meliqo'ziyev Azizjon Adxamjon o'g'li		
Употребление падежных окончаний на уроках русского языка.....	1947	
Адилова Солияхон		

STEAM va raqamli ta'lim texnologiyalari asosida alfa avlod o'quvchilarida kreativ tafakkurni shakllantirishning pedagogik asoslari	1951
Boltayeva Go'zal Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida olib boriladigan mashg'ulotlarda zamonaviy ta'lim texnologiyalariga qo'yiladigan didaktik talablar	1954
Mansurova Lobar Luqmon qizi	
Translation Techniques as an Integral Part of Foreign Language Teaching and Learning: Benefits and Potential Issues	1958
Yusupova Nargiza Abdulxafizovna	
Использование интерактивных методов обучения русскому языку в медицинском вузе	1963
Бекмуратова Умида Аманбаевна	
Nogironligi bo'lgan bolalarda adaptiv jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining sog'liqni saqlashdagi o'rni.....	1967
Namozova Nargiza Husniddin qizi	
The Importance of the Theoretical Basis in Educating Preschool Children in the Spirit of National Education Within the Family.....	1971
Rakhmonova Diyora Utkir's daughter	
Kurash mashg'ulotlarida sportchilarning funksional tayyorgarligini oshirishda individual yondashuvning ilmiy asoslari.....	1976
Nurullayev Abduxoliq Qaxxorovich	
Voleybol mashg'ulotlarida funksional tayyorgarlikni oshirishda individual yondashuvning ilmiy asoslari	1980
Davulov Ozodbek Qalandarovich	
18-21 yoshdagi talaba futbolchilarni kompleks tayyorlashning nazariy va uslubiy jihatlari	1984
Djemilov Temur Rasimovich	
Oilaviy nizolarning bolalar psixikasiga ta'siri	1989
Tulyaganova Dilnoza Ravshanbekovna	
Boshlang'ich maktab yoshidagi (6–8 yosh) chap qo'li dominant bo'lgan bolalarning psixologik rivojlanishi va xususiyatlari	1993
Usmanova Sevara Akmalovna	
Matematika fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalar orqali darsni qiziqarli va samarali qilish usullari	1996
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Entropiya o'lchovlarining nazariy asoslari: Shannon, Reyni va Tsallis entropiyasi taqqoslamasi.....	2001
Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Abdurashidov Saydullo Xayrullo o'g'li	
Sun'iy intellekt vositalari asosida kiberijtimoiylashuv samaradorligini oshirishning pedagogik sharoitlari va monitoring mexanizmlari	2007
Istamova Dilnoza Norboyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida kompetensiyaviy yondashuvga tayanib ta'lim mazmunini boshqarish	2012
Turaxujayeva Madina Norpulatovna	
Para armrestlingchi talabalarni musobaqa oldi texnik tayyorgarligini takomillashtirishda kuch sifatining o'rni.....	2015
Karimov Faxriddin Xurramovich	
Yengil atletika sportchilarida yadro itqitish harakati biomexanik ko'rsatkichlarining texnik samaradorlikka ta'siri	2019
Djabbarov Axror Islomovich	
Tinchlik madaniyati konsepsiyasining evolyusiyasi: klassik va zamonaviy falsafa	2023
Abdumalikov Ilimjon Abduxamjonovich	
Talabalarning muammoga asoslangan topshiriqlar orqali kognitiv mustaqilligini rivojlantirish: mohiyat va mazmun	2028
Abduvaliyev Nurillo Abdujalilovich	
Oliy ta'lim muassasasi pedagoglari innovatsion faoliyatining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	2032
Almardanova Salomat Bobonazarovna	
Kasbiy ta'lim tashkilotlari o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini faollashtirish zarurati	2035
Ashirov Abdurashid Ravshanovich	
Pedagogik ta'lim klasteri tizimi asosida maktab laboratoriya innovatsion loyhasini amalga oshirishning o'ziga xosligi.....	2040
Azimova Odinaxon Abduqodir qizi	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	2043
Kayumova Nazokat Rashitovna	
Uzluksiz ta'lim tizimida texnologiya fanini o'qitish samaradorligini oshirishning metodik asoslari.....	2049
Kurbanov Baxrom	
Ingliz tilida o'qitish vositasi sifatida monoglardan foydalanishning muvaffaqiyatli strategiyalari	2053
Madaminova Nilufar Madrasulovna	
Raqamli texnologiyalar davrida o'quvchilarning psixologik xavfsizligini ta'minlash muammolari	2056
Mahmudov Dilmurod Rahmatjonovich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Gamifikatsiya va STEAM texnologiyalarini joriy etish orqali boshlang'ich ta'limda inklyuziya va teng imkoniyatlarni ta'minlash2059 Mamadjanova Diloromxon Baxtiyor qizi Talabalarning tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda raqamli kompetensiyalarning roli.....2064 Mamarasulova Zulayho Abdullayevna, Toshmatov Sardorbek Shahobiddinovich Maktab yoshidagi o'quvchilarda suzish mashg'ulotlari orqali jismoniy rivojlanish va funksional tayyorgarlik ko'rsatkichlarini oshirish metodikasi2067 Mengliqulov Xayrullo Aliqulovich O'quv jarayonida "Data Science" elementlarini integratsiyalashning didaktik imkoniyatlari2072 Mo'minova Dilnavoz Komilovna Muloqot kompetensiyasining pedagogik-psixologik mazmuni va rivojlanish omillari2077 Narbayeva Malohat Xudayberdiyevna O'g'il va qiz bolalarda gender tasavvurlarning shakllanishida ota-onaning liderlik maqomining roli2080 Odina Otajonova Yarimo'tkazgichlar fizikasi fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ilmiy asoslari.....2084 Oromiddinov Sardorbek Botirovich Yangi O'zbekistonda ta'limni rivojlantirishda media vositalardan foydalanish metodlari2089 Qobilov Vohidjon Asliddin o'g'li Inklyuziv ta'limda pedagoglarni tayyorlashning zamonaviy tendensiyalari va innovatsion yondashuvlar2092 Qodirova Feruza Usmanovna Maktabgacha ta'lim muassasalarida o'yinli texnologiyalardan unumli foydalanishning roli.....2095 Sobirova Bonu Matkarimovna Kichik yoshli bolalarning olamni idrok etishlarida oila tarbiyasining ahamiyati.....2099 Sobirova Fotimaxon Baxodir qizi, G'aniyeva Shodiya Azizovna Talabalarning tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda raqamli kompetensiyalarning roli.....2102 Mamarasulova Zulayho Abdullayevna, Toshmatov Sardorbek Shahobiddinovich Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning didaktik tizimi2105 Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna Kurashchi qizlarning texnik harakatlarining kinematik va kinetik modellashtirish.....2109 Xomudjonova Feruza Komiljon qizi Lingvokulturologiya va kommunikativ yondashuv integratsiyasi asosida talabalarda ijtimoiy kompetensiyani rivojlantirish 2114 Y. T. Umarova Bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik faoliyatda kasbiy barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar 2118 Yakubova Manzura Abduraxmonovna Integratsiyalashgan darslar orqali talabalarning kreativ salohiyatini rivojlantirish2121 Yaxyayeva Umida Sharifovna Tibbiyot oliy ta'limida "O'zbekiston tarixi" fanining amaliy komponentini kuchaytirish: klinik-ijtimoiy kontekst orqali o'qitish modeli.....2125 Yulchiyeva Gulnozaxon Shuxratbek qizi Radiatsion fonning inson hayot faoliyatiga ta'siri mavzusini o'rganishning pedagogik ahamiyati2130 Sodiqov Murod Naimovich Talabalarning jismoniy tayyorgarligini oshirishda zamonaviy jismoniy tarbiya metodlarining samaradorligi2134 Tashpulatov Farxad Alisherovich "Arba'in" asarida qit'alarning vazniy xususiyatlari2140 Eshniyazova Maysara Beknazarovna Guruhiy loyihalar orqali bolalarda hamkorlik va muloqot ko'nikmalarini tarbiyalash2145 Negmatova Sanobar Qarshiboyevna Sport takomillashuv gurugidagi futbolchilarni o'yinga yo'naltirilgan mashg'ulotlar orqali musobaqaga tayyorgarlikni takomillashtirish.....2149 Mamatraimov Anvar Chorshanbiyevich Oliy ta'lim raqobatbardoshligining ta'lim sifatini oshirishdagi roli.....2155 Nishonov Dilshod Shamsidinovich Sharq donoligi va zamonaviy ta'lim uyg'unligi.....2162 Djurakulova Adolat Xolmuratovna The Role of Artificial Intelligence in Teaching English as a Foreign Language2165 Babayeva Komila Rishatovna Zaif eshituvchi bolalarga tasviriy san'atni o'rgatishning metodik asoslari (miniatyura misolida)2169 Buharbayev Muxtar Yusupovich Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining axloqiy va estetik madaniyatini takomillashtirish: maxsus yondashuvlar2172 Do'schanova Nafosat Norimonovna Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikirlashni rivojlantirish texnologiyalari.....2176 Fayzullayeva Feruza Raxmatovna
-------------------------------------	---

Bo'lajak o'qituvchilarda kommunikativ madaniyatni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari.....	2179
<i>Izbosarova Zuxro Anatoliy qizi</i>	
Dialekt va adabiy til: o'zaro munosabat	2183
<i>Jumanazarova Guljahon</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalariga kommunikativ kompetensiyalarni o'rgatishda interaktiv ta'lim texnologiyalar	2187
<i>Kimsanboyeva Ruksoraxon Ziyodbek qizi</i>	
Pedagogik nizolarni hal etishda bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari	2190
<i>Norjon Jamilova Abduxoliq qizi</i>	
Abu Nasr Farobiy asarlari asosida talabalarni boshqaruv madaniyatini rivojlantirish.....	2194
<i>Shamsiyeva M. R.</i>	
O'smirlarda affiliatsiya motivini shakllantirishning pedagogik-psixologik determinantlari	2196
<i>Tojiboyeva Gulxumor Raxmanjanovna, Saidova Maftuna Hakim qizi</i>	
Преподаватель - русист в современной национальной школе: личный опыт и методические находки	2200
<i>Хамидова Гулноза Турсунбаевна (Турсунбой кизи)</i>	
Цифровизация в дошкольном образовании: механизмы управления для повышения качества	2204
<i>Иногамова Д. О.</i>	
Bolalar serebral falajida bolalarning pedagogik, tibbiy va ijtimoiy reabilitatsiya kompleksida – logopedik korreksiya	2210
<i>Xusniddinova Barno Xodjiakbarovna</i>	
Maktab ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish maqsadlari va chora-tadbirlari	2214
<i>Ma'rifat Abdullayeva</i>	
Tarbiyasi qiyin o'smirlar bilan ishlashda xatti-harakatlarning buzilishi va karakter nuqsonlarining oldini olish hamda tuzatishning ilmiy asoslari	2218
<i>Mamayusupova Iroda Xamidovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalarda nutqni tekislashda multimodal ta'lim texnologiyalarining o'rni	2224
<i>Xodjabekova Surayyo Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida eko-art loyihalari	2229
<i>Mamatova Xusnora Eshquvatovna</i>	
Влияние искусственного интеллекта на развитие личности детей старшего возраста.....	2232
<i>Матчанова Камила Фарход кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin orqali ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish.....	2237
<i>Nazarova Asila Mamarasulovna</i>	
The Concept of Oral Speech Skills and Age- and Ability-Related Characteristics of School Students (Grades 5-6)	2241
<i>Rustamova Khurshida Yusupovna</i>	
Akmeologik yondashuv asosida pedagogika fanini transformatsiya qilishda innovatsion texnologiyalarning o'rni	2245
<i>Xusayinova Go'zal Abdurasulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi.....	2249
<i>Qo'chqarova Mahmuda Adhmovna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish.....	2252
<i>Xoshimova Gulnoza Lukmonovna, Abduraimova Nilufar Baxtiyorjon qizi</i>	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'rgatish	2255
<i>Qayimova Nargiza Rahmatqul qizi</i>	
Talabalarda korrupsiyaga nisbatan murosasiz madaniyatni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari	2259
<i>Axmedova Dilnora Kobiljonovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni professional nutq madaniyati bo'yicha tayyorlash innovatsiyalari	2262
<i>Ismoilov Temurbek Islomovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda badiiy tafakkurning rivojlanish dinamikasiga ta'sir etuvchi omillar	2266
<i>Shaxobitdinov Xayotbek Hakimjon o'g'li</i>	
Lexicon Expansion Model for ELF Learners: a Cognitive, Pedagogical, and Usage-Based Approach	2271
<i>Komola Khikmatullaevna Usmanova</i>	
Ta'limni fundamentallashtirish sharoitlarida axborot xavfsizligi texnologiyalarini o'qitish usullari va o'quv materiallari	2275
<i>Boymanov Jasur Isroil o'g'li</i>	
O'quvchilarda ta'lim jarayonida kimyoviy modellardan foydalanish tajribasi	2279
<i>Jobborov Farxod Bo'riyevich</i>	
Fanlararo aloqadorlikdagi masalalarni dasturiy ta'minot vositasida STEAM ta'lim texnologiyasini qo'llash orqali yechishga o'rgatish metodikasi.....	2282
<i>Normurodov Sharofiddin Muxiddinovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM asosida tanqidiy fikrlashni shakllantirishni tatbiq etishning usul, vosita va metodlari 2286 Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Shavkatova Jasmına Jamshid qizi Ta'limda raqamli darsliklarning o'rni va ahamiyati ("Dasturlash" fani misolida)..... 2291 Tursunov Mirolim Ahmadovich Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagog-tarbiyachi faoliyatiga kreativ yondashuv 2296 Z. S. Muxtorova Abdulla Avloniy pedagogik asarlari orqali talabalarda ma'naviy-axloqiy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-psixologik ahamiyati..... 2300 Raxmatova Dilbar Anvar qizi Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni qo'llashning samaradorligi 2304 Choriyeva Barno Alisher qizi O'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga asoslangan konstruktiv fikrlashga yo'naltirilgan ta'lim (kimyo fani misolida) 2307 Azamatova Dilafruz Saydiganiyevna Совершенствование медиаграмотности будущих учителей начальных классов на основе интерактивных методов и геймификации 2311 Пулатова Муниса Садриддиновна Talabalarda o'ziga bo'lgan ishonch hissini oshirishda ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarning ahamiyati 2317 Abdumannatova Nargiza Abdumajidova Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kreativ fikrlashga oid tushunchalarni nostandart vaziyatlar asosida rivojlantirish..... 2320 Raxmatova Nodira Imamovna Boshlang'ich sinf ona tili ta'limida mustaqil so'z turkumlarini o'rgatishning ahamiyati 2323 Jo'rayeva Zuxraxon Akbarali qizi ESG tamoyillarining global ta'lim siyosatidagi o'rni..... 2328 Tursunova Shahzoda Baxromovna Internet kommunikatsiya vositalarining yoshlar ijtimoiy-psixologik xususiyatlariga va ularning ijtimoiy xulq-atvoriga ta'siri..... 2334 Kamiljanova Malikaxon Ravshonbek qizi Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida tarbiyaviy kompetensiyalarni shakllantirish 2338 Yusupova Nozima Mahamadaliyevna Духовное воспитание и концепция совершенного человека в трудах Абдурахмана Джами 2342 Каримов Жамшид Raqamli chalq'ish fenomeni sifatida fabbing: talabalarining psixologik holati va ijtimoiy xulq-atvori tahlili 2347 Matchanova Dilbar Yusupboyevna Talabalarining emotsional holati va psixologik barqarorligining akademik muvaffaqiyatga ta'siri..... 2350 Jabborova Malohat Azimovna Challenges and Limitations of Using AI in Language Teaching..... 2355 Qayimova Nargiza Rahmatqul qizi Rus tilidagi tadqiqotlarning tarixshunoslik talqini..... 2358 Axmatov M. M. O'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash strategiyasini loyihalashda "Keys-stadi" metodikasining ahamiyati 2362 Xasanov Mansur Abrarovich, Muxammadiev Umarali Sheraliyevich Umumta'lim maktablari musiqa darsida iqtidori o'quvchilarni tarbiyalashning pedagogik xususiyatlari 2367 Ergashev Murodbek Ikromovich Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarda axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda zamonaviy yondashuvlar va samarali metodlar 2370 Ruzikulova Surayyo Muxiddinovna Bo'lajak aktyorlarning kasbiy mahoratini takomillashtirishda jadid ma'rifatparvarlari metodikasini takomillashtirishning ilmiy asoslari..... 2374 Mamaniyozov Shaxzod Abror o'g'li O'quv jarayoniga moslashuv ijtimoiy-psixologik muammo sifatida 2378 Sultanova Shahnoza Mirxalilovna Ingliz va o'zbek tillaridagi sifatlarning qiyosiy tahlili..... 2382 Raxmonova E'zoza Sherzod qizi Pedagogik mahorat asosida ta'lim metodlarining samaradorligini oshirish..... 2385 Karimov Ilhom Normamatovich, Alikulova Saodat Muxitdinovna Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilarining axloqiy tarbiyasini shakllantirish 2389 Yaqubova Dinora Bahodirovna Ta'limning interfaol va innovatsion metodlari..... 2393 X. K. Qarshiboyeva Роль международных оценочных программ в оценке знаний учащихся..... 2396 Каландарова Дилноза Самандаровна, Зарипова Зайнаб Нарзулло кизи
-------------------------------	---

Inkorporatsion topshiriqlarning texnologiya ta'limida fanlararo integratsiyani ta'minlashdagi ahamiyati	2400
Jo'rayeva Dilnoz Raxmidinovna	
O'zbek bolalar folklori tasnifi, janriy tarkibi va Oxunjon Safarov yondashuvi	2404
O'rinova Maftuna No'mon qizi	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy holatini tahlil qilish	2409
Xudoykulova Nilufar Xamdorovna	
The Future of AI in English Language Teaching: Trends, Predictions, and Research Directions	2414
Mavlonova Sevinch Abdulkarim qizi	
Muhandis-texnik talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	2418
Nazarova Marg'uba Gulamovna	
Oliy ta'limda pedagogik texnologiyalarni qo'llashning zamonaviy modellari	2423
Xomidjonov Abrorjon Olimjon o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tizimida xavfsiz rivojlanish muhitini shakllantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari	2428
Maxkamova Husnida Ro'ziboyevna	
O'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari tahlili	2431
Mavlanova Saidaxon Umarovna	
Matematika darslarida interfaol metodlardan foydalanish	2436
Yuldashev Bahodir Narzullayevich	
Tarbiya darslari orqali birinchi sinf o'quvchilarini maktabga samarali moslashtirish yo'llari	2439
Tursunonova Nozima Ilxomovna	
Tabiiy fanlar va uni o'qitish metodikasida "5E" modelidan foydalanishning didaktik mazmuni va zaruriyati	2443
Shoyeva Yulduz Amin qizi	
O'quvchilarda kreativ kompetensiyalarni rivojlantirish mexanizmlari	2447
Axmedova Gavhar Faxriddinovna	
Artificial Intelligence in Educational Management: Opportunities and Predictive Mechanisms in the Context of Uzbekistan	2451
Abduxamidova Muyassar	
Malakali belbog'li kurashchilarni mashg'ulot jarayonida texnik-taktik tayyorgarligini rivojlantirish	2457
Ahmadjonov Dilmurod Davronjon o'g'li	
Ijtimoiy tarmoqlarning kognitiv fikrlash rivojlanishiga ijobiy va salbiy ta'siri	2460
Axmedov Davlatbek Saloxidin o'g'li	
Developing Coordination and Balance in Athletics	2464
Dehqonova Mahmuda Ortiqovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni Case Study texnologiyasi asosida kasbiy faoliyatga tayyorlash	2470
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna, Doliyeva Maxfuza Inomidinovna	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning ahamiyati	2473
G'iyosova Dilovar Orif qizi	
Intellekt xaritalar yordamida o'quvchilarning "ijodiy fikrlash" ko'nikmalarini rivojlantirish	2476
G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich	
Zamonaviy rivojlanish tendensiyalari orqali yosh voleybolchilarni tayyorlashda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	2482
Imomov Sirojiddin Ilhomovich	
The Historical Roots of Business English and the Lingua Franca	2486
Jabborov Ilyosjon Abduraim ugli	
O'quvchilarni mustaqil kasbiy faoliyatga tayyorlashda darajalangan o'quv topshiriqlaridan foydalanish	2490
Kadirova Gulnora Xasanovna	
Surxondaryo viloyatida yetishtiriladigan ingichka tolali paxtaning elektrofizik xususiyatlarini o'rganish	2496
Kosimov Asroriddin Sadiyevich, Ubaydullayeva Komila Bozor qizi	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarni kreativ fikrlashga o'rgatish usullari (boshlang'ich sinf matematika darslari misolida)	2501
M. M. Qosimova	
O'zbekiston Qurolli Kuchlarida harbiy an'analar va vatanparvarlik ruhini mustahkamlashning psixologik omillari	2504
Maxmudjonov I. I.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning kitobga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	2507
Muminova Dilfuza Bahromjanovna	
Inklyuziv ta'lim jarayonida autizm spektri buzilgan bolalarning pedagogik-psixologik yondashuvi	2510
Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi	
Tabiiy fanlar darslarida guruhli ish shakllarini takomillashtirish nazariyasi va metodi	2513
Safarova Shahlo Shuhratali qizi	
Maktabda informatika fanini o'qitishda virtual va interaktiv laboratoriyalardan foydalanish	2517
Saidova Dilfuza Ergashovna, Sayfullayeva Sevinch Bahodir qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini va axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish imkoniyatlari 2521 Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Sobirova Sabina San'at qizi Developing Strength and Endurance in Wrestlers 2526 Shermatov Gulom Qaxxorovich Teaching English for Medical Students: an Effective Approach to Language Acquisition 2532 Shermuxamadova Diyorakhon Nurmuhamad kizi Sportda kamolotga erishish bosqichi birinchi yilida shug'ullanuvchi dzyudochilarning qarshi hujum samaradorligini oshirish 2535 Sirojiddin Sa'dullayev Ilhom o'g'li Sud psixolog ekspertlarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ijtimoiy-psixologik omillar 2539 Tajiyeva Nilufar Tohirjon qizi Malakali belbog'li kurashchilarda texnik-taktik harakatlarni modellashtirish va harakatlar assimetriyasini bartaraf etish 2543 To'xtasinov Bobir Maxamadali o'g'li Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini "4K" ta'limni amalga oshirishga tayyorlash texnologiyasi va metodik shart-sharoitlari 2546 Toshtemirova Maftuna Tolibjonovna Ta'lim muassasalari o'quvchilarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishni amaliyotga tatbiq etishning pedagogik shart-sharoitlari 2550 Uzakov Arslon Avazovich Maktab direktori faoliyatida psixopedagogik liderlik tamoyillari 2553 Xolboboyev Shaxruz Shokirovich Ayollarda gender identivlik namoyon bo'lishining ijtimoiy-psixologik xususiyatalari 2559 Xudoynazarova Nodira Shaydullayevna Boks texnikasini takomillashtirish usullari 2562 Xusanboy Mamatqulov No-filogik yo'nalishlarda yozma va og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha pedagogik strategiyalar: transformativ yondashuv 2566 Yo'ichiyeva Dilrabo Dilshod qizi O'zbek va rus xalq tez aytishlaridagi tasvir vositalarining poetik vazifalari 2570 Ayupova Xilola Azamatovna Инновационная методика интенсивного обучения студентов русскому языку как неродному в сопоставлении с их родным узбекским 2574 Касимов Азиз Бердимуратович Sportchilarning musobaqa oldi psixoemotsional holatini tahlili 2578 Ummataliyev Sherzod Sherali o'g'li Oliy ta'lim muassasalarida imkoniyati cheklangan talabalar uchun ijtimoiy va kasbiy moslashuvni rivojlantirish texnologiyalari 2581 Amriyeva Dilfuza Ruzievna Ta'lim jarayonida semiotik yondashuvni shakllantirishga qaratilgan semiotik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasi 2586 Abdusamatov Alisher Sobirovich Oliy o'quv yurti talabalarida moliyaviy savodxonlikni rivojlantirishning pedagogik texnologiyalarini mezonlar asosida tahlil etishda tajriba-sinov ishlarining natijalari va ularning tahlili 2591 Asqarov Abrorjon Hayitmirzaevich Ta'limni raqamlashtirish sharoitida oliy ta'limni boshqarishning falsafiy, psixologik, ijtimoiy va pedagogik shartlari 2602 To'rabekov Farxod Sanakulovich Parataekvondocilarning musobaqa oldi tayyorgarligi 2607 Abdufattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li Linguistics in Diplomatic Discourse: The Role of Language in International Relations 2610 Gulmira Kamoladdinovna Madirimova Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishning lingvistik, pedagogik va psixologik asoslari 2613 Jo'rayeva Gulchexra Abduvohidovna Milliy harakatli o'yinlarning talaba yoshlarda chaqqonlik jismoniy sifatini shakllantirishdagi ahamiyati 2617 Raxmatova Nodira Fitrat asarlarida vatanparvarlik g'oyalarning ma'naviy-ma'rifiy asoslari 2621 Isomiddinov Yo'ldosh Yusubboyevich Geometriya darslarida tarixiy materiallar asosida o'quvchilarning mustaqil ta'limini rivojlantirish 2625 Nosirova Dilnoza Toir qizi Funksiya grafigini chizish kompetensiyasini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlarning o'rni 2629 Musurmonova Shahlo G'ulomovna
-------------------------------------	--

Zamonaviy innovatsion ta'lim tizimida STEAM yondashuvining qo'llanilishi, imkoniyatlari va istiqbollari ...	2633
Rashidova Sanobar Zokirovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirishning innovatsion texnologiyalari	2638
Qosimova Zuhraxon G'afur qizi	
Xalq og'zaki ijodi va folklor turlarining ta'limdagi o'rni	2642
Safarova Nigora Oxunjonovna, Bozorova Nozigul Ramazonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqni o'stirishning zamonaviy va samarali yechimlari	2647
Karimova Kamola Komil qizi	
Tilshunoslikda terminlarning funksional xususiyatlari	2651
Yavminova Nafisa Mashrobjonovna	
Basketbol sport turining nazariy-metodik asoslari va zamonaviy rivojlanish tendensiyalari.....	2654
Achilov Oybek Hakimovich	
Yuqori intensivlikdagi interval mashg'ulotlarda kardio-respirator chidamlilikni oshirish samaradorligi	2657
Adilbekov Toxir To'xtayevich	
Intensiv mashg'ulotdan so'ng yengil atletikachilarning ish qobiliyatini tiklash uchun ergogen moddalar	2661
Allamuratov Mirtaza	
Raqamli va real laboratoriyalarning integratsiyasi orqali fanlararo o'qitish samaradorligini oshirish	2665
Baymatova Nargiza Tuxtabayevna	
Pedagogical Foundations of Chemistry Lessons in the use of Natural Resources of Karakalpakstan	2669
Gulnaz Nabatovna Bekimbetova	
Gandbolning zamonaviy rivojlanishi, texnik-taktik tayyorgarlik asoslari hamda to'garaklarda o'rgatish metodikasi.....	2673
O'rinov Oblaql Jumayevich	
Оценка биохимических показателей адаптации юных спортсменов к скоростно-силовым нагрузкам.....	2676
Шукурова Сайёра Садуллаевна	
Sportchilarning musobaqa oldi psixoemotsional holatining tahlili.....	2680
Ummataliyev Sherzod Sherali o'g'li	
Teaching Perfect English Pronunciation	2683
Uralova Nigora Abduvaliyevna	
O'qituvchilarda stressni boshqarish ko'nikmalarining dars samaradorligiga ta'siri	2687
Nazarova Sitora Maxamatovna	
Improving Media Competence Development in Future Teachers.....	2689
Urinov Rustambek Yoqubjonovich	
Ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik asoslari: zamonaviy ta'limda kreativ fikrlash va mustaqil qaror qabul qilishning o'rni.....	2694
Berdiyeva Nilufar Berdiyev qizi	
Boshlang'ich sinflarda ulush tushunchasini 4K modeli orqali o'rgatish metodikasi	2699
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Abdigodirova Aziza Shukurboy qizi	
Noto'liq oilalarda maktabgacha yoshdagi bolalarning emotsional rivojlanishi va xulq-atvori	2706
Barno Masharipova Erkin qizi, Sabirbaeva Aydana	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini va axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish imkoniyatlari	2710
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Sobirova Sabina San'at qizi	
Роль рефлексивных свойств в развитии психологической компетентности.....	2715
Рахманова Дилноза Фармановна	
XXI asr ko'nikmalarini rivojlantirishda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari tadqiqotchilik faoliyatini takomillashtirish modeli	2718
Rajabova Nodirabegim Komilovna	
PhET veb-platformasi orqali o'quvchilarning fizika fanidan mustaqil ta'lim kompetensiyalarini rivojlantirish (Ichki ishlar vazirligi akademik litseylari misolida).....	2720
Axmedov Yodgorbek Olimjonovich	
Tarbiya fanini o'qitish jarayonida o'quvchilarda mediasavodxonlikni shakllantirish – mediatahdidlarning oldini oluvchi omil sifatida	2724
Ortiqova Nargiza Akramovna	
Talabalarda aksiologik yondashuvga asoslangan tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning falsafiy-pedagogik negizlari	2729
Abdurazzakova Zebiniso Akmalxon qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mehnat tarbiyasini rivojlantirishning ilmiy-metodik mexanizmlarini takomillashtirish	2733
Sanginova Gulnoza Baxodirovna	
Pedagog kadrlar malakasini oshirish tizimida raqamli monitoring platformalarini joriy etishning ta'lim sifati va kasbiy rivojlanishga ta'siri	2740
Bisenbaev Islambek Qaypnazarovich	

Individual ta'lim trayektoriyasini ishlab chiqishda pedagogik yondashuvlar	2744
<i>Kabilova Sevara Rashid qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini boshqaruv tamoyillaridan foydalanishni takomillashtirish	2748
<i>Rajabova Nargiza Ahmadovna</i>	
Ложь как социально-психологический феномен: генезис и функции в процессе социализации личности.....	2751
<i>С. Ю. Нишанов</i>	
Формирование личностных и профессиональных качеств директоров: педагогическая деятельность дошкольных образовательных организаций, психологические особенности	2756
<i>Мухторова Заррина Султоновна, Бектошева Динора Зохидамовна</i>	
Персональные данные директоров дошкольных образовательных организаций: анализ передового зарубежного опыта формирования профессиональных качеств.....	2759
<i>Мухторова Заррина Султоновна, Амридинова Гуласал Аминжоновна</i>	
Inklyuziv ta'limda zamonaviy tibbiy tashxisning o'rni va ahamiyati	2762
<i>Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna, Mitalova Nargiza Salibaevna</i>	
Texnologiya va uni o'qitish metodikasi fanining nazariy va amaliy asoslari	2765
<i>Abduraimova Gulnoza Sharif qizi</i>	
Matematika fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish orqali tayanch kompetensiyalarni shakllantirish	2769
<i>Xolmurzayeva Nigora Abdumurotovna</i>	
Matematika darslarida o'yinli texnologiyalar orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish.....	2774
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Badridinov Nusratbek Xusniddin o'g'li</i>	
Harakatlanuvchi robotlarda to'siqlarni aniqlash uchun kalman filtr texnologiyasi	2780
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Raximov Muzaffar Mirzohid o'g'li</i>	
Milliy ertak qahramonlari haykallarini yasash orqali o'quvchilarda badiiy obrazni tahlil qilish metodikasini shakllantirish	2785
<i>Qodirov Bobirjon Botirjonovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'yin texnologiyalari asosida savod o'rgatish jarayonini takomillashtirish	2790
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mavlonova Mohlaroyim Nurmat qizi</i>	
Rus tilidagi harakat natijasi holat fe'llarining leksik-semantik guruhlar tuzilishi	2794
<i>Kurbanova Gulzoda Yunusovna</i>	
Nemis tilidagi somatik frazeologizmlar va ularning kommunikativ funksiyalari	2797
<i>Mirzakarimov Maxmudjon Ro'ziboyevich</i>	
Milliy qadriyatlar asosida yoshlarning siyosiy ongini rivojlantirishda ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlarni ta'minlashga yo'naltirilgan tajriba-sinov ishlarini amalga oshirish metodikasi	2800
<i>Murodov Nodirbek Oybek o'g'li</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashda o'quv jarayonini loyihalashning nazariy jihatlari	2804
<i>Nurullayev Abduhamid Ro'zimboyevich</i>	
Python dasturlash tilida matematik figuralarni chizish metodikasi	2809
<i>Rajabova Gulchekhra Salomovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining milliy tarbiya asosida yondashuvlarni kompetensiyaviy rivojlantirishdagi ahamiyati	2814
<i>Sadriddinova Zulfiya Mirzaliyevna</i>	
Bo'lajak mutaxassislarda integrativ yondashuv asosida kasbiy-madaniy munosabatlarini rivojlantirish jarayonini takomillashtirish.....	2820
<i>Saidova Barno Narzullayevna, Usmonova Sabina Ilxom qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda etnopedagogik namunalardan foydalanish usullari.....	2823
<i>Xayrullayeva Dilnoza Nurmat qizi, Sultonova Sevinch Doston qizi</i>	
Психологические методы диагностики правонарушающего поведения в подростковом возрасте	2827
<i>Пардаева Умида Мухтар кизи</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni rivojlantirish.....	2831
<i>U. Y. Axmedova, M. M. Ibrohimova</i>	
XX asr boshlarida buxoro hududida ichki migratsiya jarayonlarining sabablari va oqibatlari	2834
<i>Nuriddinov Abrorbek To'liqin o'g'li</i>	
Ijtimoiy-tarixiy tafakkurni shakllantirish kompetensiyasi	2838
<i>Ahmadov Olimjon Shodmonovich, Saidova Oygul Husenovna</i>	
Ta'lim sifatini va samaradorligini oshirishda ilg'or xorijiy tajribalarning imkoniyatlari	2841
<i>Tursunova Gulsora Adahamjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashning samarali metodik tizimini yaratish imkoniyatlari	2844
<i>Olimov Timur Xasanovich, Yuldashev Ta'iant Abdinazarovich</i>	
Методические возможности ИКТ-тестирования в контроле учебных достижений учащихся старших классов (по результатам педагогического эксперимента).....	2848
<i>Уразова Марина Ботировна, Асанова Кямила Усмановна</i>	
Teaching English for Medical Students: an Effective Approach to Language Acquisition	2851
<i>Shermumaxamodova Diyorakhon Nurmuhammad kizi</i>	
Teaching Multi-Rotation Jumps to Female Skaters Aged 10-11 With the Use of the "Rotator" Vestibular Simulator	2854
<i>Tokhirova Shokhsanam Farkhod qizi</i>	
Bolalar musiqa maktablarida xalq cholg'ulari darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalar: refleksiya, loyiha ishlari va raqamli resurslar orqali kompetentlikni kuchaytirish	2859
<i>Sharipov Sherzod Maqsudovich</i>	
Теоретические основы эстетического воспитания средствами изобразительного искусства будущего учителя (философские и психолого-педагогические основы)	2862
<i>Дустова Дилдора Собиржановна</i>	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tadqiqotchilik modelini rivojlantirish tadbiri.....	2868
<i>Rajabova Nodirabegim Komilovna</i>	
Biologiya o'qitish jarayonida o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etish metodikasi	2873
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Oliy ta'limda biotexnologiyani o'qitishda mediapedagogika yondashuvining imkoniyatlari.....	2876
<i>Jumabayeva Aygul Kuatovna</i>	
O'zbekistonda ayollarning ma'naviy faoliyati hamda ijtimoiy faolligi	2880
<i>Bakiyeva Muhabbatxon Kamaliddinovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasi	2883
<i>Qoraboyeva Nargiza Nematjonovna</i>	
Lingvistik diskurslarning matnlararo kognitiv munosabati	2886
<i>Karimova Feruza Mo'minovna</i>	
Yosh voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va muvozanat qobiliyatlarini oshirish.....	2890
<i>Safarboyev Nodirbek Shavkat o'g'li</i>	
O'tkir Rahmat she'riyatida metaforalarning qo'llanishi	2894
<i>Maxammatova Feruza Olimovna</i>	
Tizimli fikrlash kompetensiyasi: tarkibi, shakllanish bosqichlari va baholash mezonlari.....	2898
<i>Samatova Shohsanam Xolmuhammad qizi</i>	
Bolalarda kreativlikni o'yin faoliyati orqali shakllantirish	2902
<i>Tojiyeva Zebuniso Abduvohid qizi, Dilnoza Mutalova Abdurashidovna</i>	
Rauf Parfi she'riyatida metafizik motivlar masalasi	2905
<i>Xursanov Dilshod Baxtiyorovich</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarning sensitiv davrida jismoniy tarbiya darslarida harakatlar tezkorligini oshirish.....	2908
<i>Atabayeva Sharqiya Farxodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi inkluziv talimga muxtoj bolalarni kognitiv faoliyatni rivojlantirish.....	2911
<i>Naqibjonova Maftuna Zohidjon qiz</i>	
Критическое мышление студентов: современные методы и подходы	2914
<i>Муталипова Мавлюда Жунайдуллаевна</i>	
Использование инновационных технологий в процессе образования	2917
<i>Эсанова Феруза Хикматилло кизи</i>	
O'quvchilarda jismoniy harakat ko'nikmalarining shakllanish bosqichlari: harakat ko'nikmalarining pedagogik talqini	2920
<i>Nematov Baxodirbek Baxtiyor o'g'li</i>	
Sun'iy intellekt davrida ta'lim va ijtimoiy fanlar: bilimdan kompetensiyaga o'tishning yangi modeli	2925
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna</i>	
Kasbiy faoliyatga tayyorlashning ijtimoiy psixologik xususiyatlari mavzusida	2929
<i>Nazarova Marg'uba Gulamovna</i>	
Sun'iy intellekt va inson tarjimai: poetik-pragmatik adekvatlikning qiyosiy tahlili	2934
<i>Qurbonov Parda Axmedovich</i>	
Elektron ta'lim muhitida o'quvchilarning kasbga bo'lgan kompetensiyalarini rivojlantirish	2938
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Multimediali hikoyalar asosida bolalarda do'stlik, hamkorlik va empatiyani rivojlantirish	2940
<i>Yoqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
Zamonaviy oliy ta'limda falsafa fanini integratsiyalash orqali talabalar ma'naviy kompetensiyasini rivojlantirish.....	2944
<i>Abdullayev Akmal Nasriddinovich</i>	
Folklor asarlarini o'qitishning pedagogik ahamiyati.....	2948
<i>Djumaniyozov Farrux Shavkatovich</i>	
Tarbiyachi hamda tarbiyalanuvchi faoliyatini tashkil etishda kreativlikka asoslanishning afzalliklari	2951
<i>Xasanova Shahnoza Omonbayevna</i>	
Abdulla Avloniy asarlarida ma'naviy-ma'rifiy tarbiya.....	2954
<i>Masharipova Sadoqat Erkinovna</i>	
Zamonaviy ta'limda o'qish savodxonligini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar	2957
<i>Akramova Surayo Renatovna, Naimova O'g'li Alisher qizi</i>	
Muzey ta'limi asosida estetik tarbiyani shakllantirishda integrativ yondashuv	2960
<i>Saparboyev Nurbek Tuliboyevich</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik qarashlari orqali yosh avlodda mustaqil va sog'lom fikrlashni rivojlantirish.....	2963
<i>Sattarov Allabergan Vyacheslavovich</i>	
Faollashtiruvchi ta'lim metodlarini steam yondashuvi asosida takomillashtirish.....	2966
<i>Rajabova Lobar Choriyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kichik folklor janrlari orqali estetik did va axloqiy tarbiyani shakllantirish..	2970
<i>Ikromova Gulhida Ahmadillo qizi, Abdusalimova O'g'li Ismoiljon qizi</i>	
Matematika fanida differensial yondashuv asosida ta'limni individuallashtirish	2975
<i>Nurova Vasila Bahodirovna</i>	
Milliy kurash sport turi mutaxassislarini tayyorlash metodikasini takomillashtirish	2979
<i>Aminova Aziza Alidjanovna</i>	
Arab tilida sinonimiya hodisasi	2983
<i>Mamazulunov Husnuddin</i>	
Arab tilini o'qitishda yozma nutq ko'nikmasini shakllantirishning metodik asoslari va zamonaviy yondashuvlar.....	2987
<i>Mamajanova Viktoriya</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Boshlang'ich sinf o'quvchilariga matematika darslarida nostandart masalalarni yechish usullarini o'rgatish metodikasi 2990 Yuldashev Bahodir Narzullayevich Oila va maktab o'rtasidagi hamkorlik mexanizmlarining tarbiyaviy samaradorligi..... 2994 Ibragimova Aziza Toshniyazovna Ta'limda "kompetensiya" tushunchasi – zamonaviy pedagogik nazariyaning asosiy kategoriyasi sifatida . 2999 Umarov Xusan Abduraximovich Umay ona obrazi xususida ayrim mulohazalar 3003 Rizoyeva Mehriniso Abduazizovna Ona tili ta'limining metodik asoslari va rivojlanish bosqichlari 3006 Kurbonova Gulshan Berdimurodovna Bolalarda mayda motorika va artikulyatsiyasini rivojlantirishda didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasi 3011 Mamasharipova Nargiza Elmurod qizi Психологическое сопровождение детей 5-7 лет в период перехода из детского сада в школу 3015 Ширбачеева Гульчехра Шакировна, Зарипова Екатерина Владимировна Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning xorijiy davlatlardagi ilg'or tajribalari 3019 Abdusattorova Durdona Abdullajon qizi Buxoro viloyati bojxona boshqarmasi faoliyati xususida (2021-2022-yillarning qiyosiy tahlili asosida. Yig'ma jild № 4/1-5: 1-6-sahifalar)..... 3022 Raxmatov Mirjon Mo'minovich Ingliz tilini o'qitishda ta'limiy innovatsiyalar: xalqaro tajriba va tahlil 3028 Xayitova Aziza Rahimovna Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lom turmush tarzini qadriyat sifatida shakllantirish 3034 Erkaboyev Oybek Muhammadjonovich, A'loxonov Axadxon Axrorxon o'g'li Kasbiy ta'lim jarayonida talabalarining o'quv motivlarini o'rganilishi 3040 Karimjanova Yoqutxon Urinbayevna O'zbek adabiyoti ta'limida talabalarining o'quv bilish motivasiyasini faollashtirishning pedagogik- psixologik xususiyatlari..... 3044 Ortiqova Dildora Begmirzayevna Maktabgacha yoshdagi ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarni savodga o'rgatishning korreksion-pedagogik modeli 3048 Saxatova Nafisa Miryunus qizi O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari 3051 Norqulova Dildora Shavkat qizi Лингводидактическая подготовка - решающий фактор в формировании речевой компетенции..... 3054 Расулов Илхом Инамович Raqamli texnologiyalar va an'anaviy ta'lim uyg'unligi 3057 Nazarova Nodira Kozimjon qizi Inkluziv ta'limda sog'lom bolalar bilan birgalikdagi dars jarayonida qo'llaniladigan didaktik o'yinlar 3061 Qulmurodova Sayyora Safarovna, Ma'rufboyeva Sabina Zavqiy qizi Jahon adabiyotshunosligida va o'zbek adabiyotida ayrim tabiat ramzlarning qo'llanilishi..... 3065 Raxima Sharipova Мировоззренческие основы формирования и развития педагогической культуры 3070 Имамкулов Расул Рахмонович, Шандулина А. Ю. Musobaqalarni tashkil qilish va boshqarish jarayonida boks ixtisosligi talabalarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish samaradorligi..... 3075 Sh. K. Karimov Maktabgacha yoshdagi sensor alaliyali bolalarda sensor integratsiyani rivojlantirishning pedagogik asoslari 3081 Fayzullayeva Nozima Rustam qizi Algebraik sistemalarda binar amallar va grupp tushunchalarini o'qitish metodikasi 3084 Yakubjonova Maftunaxon Islomjon qizi, Maxkamova Madinaxon Ma'rufjon qizi Digital Thesaurus Integration in Academic Writing: Enhancing Students' Lexical Competence..... 3088 Abdullayeva Nigora Shavkatovna Boshlang'ich sinf o'quvchilarini nutq madaniyatini rivojlantirishda 4K modelidan foydalanish 3093 Boyto'rayeva Maftuna Musurmonqulovna Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida media texnologiyalardan foydalanishning didaktik asoslari 3097 Erkayeva Yulduz Bekmurodovna Kichik yoshdagi o'quvchilar bilan o'tkaziladigan yengil atletika mashg'ulotlarining o'ziga xos xususiyatlari 3101 O'ktamov Dilyorbek Tojiboyevich Futbol o'yinida texnik va taktik usullarni qo'llash..... 3104 Guldayev Lochinbek Kelsinboyevich Kurash texnikasi va taktikasi asoslari..... 3107 To'xtanazarov Qahramon Abduvahobovich O'quvchi yoshlar sog'lig'ini mustahkamlashda yengil atletika sport turining ahamiyati..... 3110 Xayitboyev Nabijon Sheraliyevich Bo'lajak gandbol sporti bo'yicha murabbiylarning pedagogik kompetensiyasini rivojlantirishning dolzarbligi 3114 Avazbadalov Shavkatbek Murotovich
-------------------------------	--

Sportda kamolotga erishish bosqichining birinchi yilida shug'ullanuvchi dzyudochilarning qarshi hujum samaradorligini oshirish	3118
Sa'dullayev Sirojiddin Ilhom o'g'li	
Modernizatsiyalashgan ta'lim jarayonida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida gender paradigmasining nazariy va amaliy asoslari	3122
Xolmatova Zulfiya Tillavoldievna	
Gandbolchilarning yengil atletika mashqlari orqali tezkorlik sifatlarini rivojlantirish	3126
Abduraxmonov Saydillo Xakimovich	
Yoshlarni jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish faoliyati sohasidagi davlat siyosati.....	3129
Abduvaliyev Xurshid Abduxayitovich	
Milliy kurash sport turi mutaxassislarini tayyorlash metodikasini takomillashtirish	3133
Aminova Aziza Alidjanovna	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini tevarak-atrof bilan tanishtirishda ekologik qadriyatlarining roli.....	3137
Ernyazova Manzura Amankeldi qizi	
Fe'l mavzusini o'qitishda didaktik o'yinlardan foydalanish.....	3141
Kurbanova Gulzoda Yunusovna, Yo'ldosheva Sabina Toshpo'lot qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida fiziologiya fanini o'qitishda raqamli axborot texnologiyalaridan foydalanish	3144
Majidova G. D.	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalar mustaqil ta'limini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	3147
Qodirov Adhamjon Sharifjon o'g'li	
XXI asr ko'nikmalarini rivojlantirishda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari tadqiqotchilik faoliyatini takomillashtirish modeli	3152
Rajabova Nodirabegim Komilovna	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining jismoniy sifatlarini maxsus mashqlar va zamonaviy texnologiyalar yordamida rivojlantirishning ilmiyamaliy jihatlari	3156
Sirojov Otajon Orifjonovich	
Kasbiy ta'lim tizimida ish beruvchi ishtirokini institutsionallashtirish mexanizmlari.....	3160
Sodiqova Gulnora Ergashaliyevna	
Tinchlik madaniyati konsepsiyasining evolyutsiyasi: klassik va zamonaviy falsafa	3164
Abdumalikov Ilimjon Abduxamjonovich	
Профессиональные и личностные качества учителя начального образования в области эстетической подготовки.....	3168
Дустова Дилдора Собиржановна	
Теоретические мысли о воспитании личности	3173
Нуъмонова Сайёра Учкуновна	
Gimnastikaning sog'lomlashtirish turlari.....	3176
Turg'unboyev Mansurbek Mamarafiqovich	
Zamonaviy oliy ta'limda falsafa fanini integratsiyalash orqali talabalar ma'naviy kompetensiyasini rivojlantirish.....	3183
Abdullayev Akmal Nasriddinovich	
Oliy ta'limda erkin vohidov hayoti va ijodini o'rganishning samarali metod va usullari.....	3187
Ermatova Shohista Abdusalomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijtimoiy ongni shakllantirish: psixologik-pedagogik va metodik xususiyatlari	3192
X. M. Xujamatova	
Suv tejamkor sug'orish texnologiyalarini o'qitishda integratsiyalashgan ta'lim modeli.....	3197
Shoximardanova Niginabonu Shavkatovna	
Роль цифровых технологий в подготовке профессиональных кадров.....	3201
Жаҳонгир Қосимов	
Integrativ yondashuv asosida bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini shakllantirishning metodik asoslari.....	3206
Xursandova Dilafruz Saidovna	
Bo'lajak muhandislarga grafik va mutaxassislik fanlarini integrativ yondashuv asosida o'qitish afzalliklari va samaradorlik omillari	3210
Nasritdinova Umida	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining jamoada sog'lom raqobatli muhitni yaratishdagi roli.....	3215
N. J. Abdusamatova, M.Q. Muxiddinova	
Madaniy kompetentlikni rivojlantirishda daxldorlik fazilatining o'rni va ta'siri.....	3219
E. U. Shermanov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda iqtisodiy faoliyat orqali mustaqil fikrlash va tashabbuskorlikni rivojlantirishning zamonaviy usullari	3222
Izzatilloeva Sabina Ilhom qizi	
Talabalarda ekologik-iqtisodiy madaniyatni shakllantirishning transformatsiyasi	3225
Rasulxujayeva Madina Axmadjanovna	
Umumiy gigiyena fanini o'rganishda zamonaviy interfaol pedagogik usullardan foydalanib dars o'tishning samaradorligi.....	3229
Utamuradova Nigora Abduraxmanovna	
Milliy qadriyatlar asosida talabalarga pedagogik madaniyatni shakllantirish	3233
Karimova Nilufar Xudoyberdiyevna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Hayot faoliyati xavfsizligi fanining texnik ta'lim tizimidagi o'rni va ahamiyati 3237 A. G'. Mamadaliyev Akademik litseylarda o'quvchilarning axborotni xavfsiz qidirish kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi 3240 Aziz Dustboboyev Maktabgacha yoshdagi bolalarda rolli o'yinlar orqali empatiya ko'nikmalarini shakllantirish 3244 Barno Masharipova Erkin qizi, Nizamatdinova Shirin Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy va ijtimoiy-emotsional rivojlanishida she'riy asarlar va syujetli-rolli o'yinlarning ta'siri 3248 Barno Masharipova Erkin qizi, Yuldasheva Shoxida Botirovna, Aytmuratova Komila Atamuratovna Pedagog kadrlarni malakasini oshirishda xorijiy tajribaning roli 3252 Karimov Norboy G'aniyevich Formation of Methodological Foundations for the Formation of Professional Competence of Future Engineers 3255 Khursandova Dilafruz Saidovna Kredit-modul tizimida talabalarning o'z-o'zini boshqarish va o'zini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning psixologik mexanizmlari 3258 Muxlisov Sodiqjon Sayidjonovich Fizika laboratoriya mashg'ulotlarida o'quvchilarning loyihalash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish 3264 Rustamov Ilyos Inkluziv sinflarda rus tilini o'qitishda differensial va individual yondashuvlar 3266 Alijonova Fotima Nabiyevna Bo'lajak pedagoglarning metodik tayyorgarligida evristik yondashuvning innovatsion ahamiyati 3270 Jo'rayev Muzaffarjon Mansurjonovich, Axmadjonova Nodirabegim Sharibjon qizi Bo'lg'usi pedagoglarda nostandart testlarni yaratish ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari 3274 Jo'rayev Muzaffarjon Mansurjonovich, Adxamova Sitora Abrorjon qizi Boshlang'ich sinf o'quvchilariga imon-e'tiqod tarbiyasini berishda Sharq mutafakkirlarining merosidan foydalanish (Alisher Navoiy asarlari vositasida) 3277 G'ayratova Rushana Организация и методы исследования игровой деятельности как условие развития личности детей раннего дошкольного возраста 3281 Акрамова Муниса Олимхон кизи Maxtumquli Firog'iy pand-nasihatlarida komil inson g'oyasining pedagogik talqini 3285 Raximova Aziza Davranbekovna Talabalarning ijodiy faoliyatida inkluziv ta'lim jarayonida imkoniyati cheklangan bolalar va sog'lom bolalar orasida do'stlik muhitini shakllantirish 3288 Jo'rayev Muxriddin Muyiddinovich O'quvchilar ijodkorligini mustaqil topshiriqlar asosida shakllantirishning pedagogik omillari 3291 Mavlonova Hilola Jahongir qizi Pedagogning kasbiy deformatsiyalarini oldini olish va korreksiyalash yo'llari 3295 Karimova Nilufar Raimjonovna, Avazbekova Gulzoda Anvarjon qizi Boshlang'ich sinflarda kollaborativ yondashuv muhitini shakllantirishning ahamiyati 3299 Davlatova Muaddam Baxriddinova Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida kasbiy tayyorgarlik tizimini takomillashtirishning o'ziga xos pedagogik xususiyatlari 3304 Axmadxonova Zuxra Sidiqboy qizi Maktabgacha ta'lim tashkilotida uslubchi va tarbiyachilar faoliyatida o'quv-metodik faoliyatni tashkil etish 3309 Abdug'opirova Feruza Akramjon qizi, Akbarova MushtariyTolibjon qizi Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning umumiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy usullari 3313 Abdullayeva Ozoda Safibullayevna, Yoqubboyeva Sayyora Abdug'ani qizi Talabalarda tanqidiy tafakkur tushunchasini rivojlantirishga ilmiy yondashuvlar 3316 Darvishxojayev Xasan Abdulkakimovich Maktabgacha ta'lim tashkilotida uslubchi va tarbiyachi faoliyatida o'quv-metodik faoliyatni tashkil etish ... 3320 Najmidinova Zulayxo Zakirjonovna Организация учебно-методической деятельности методиста и воспитателей в дошкольной образовательной организации 3324 Сагетдинова Гульнара Ахтямовна Innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida shaxs va pedagog rivojlanishini samarali ta'minlash tamoyillari 3329 Abdullayeva Nilufar Maxamadjanovna Этические проблемы и регулятивные подходы к использованию искусственного 3336 Зиявиддинова Зухра Абдугафуровна O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda jismoniy tarbiyaning falsafiy va ijtimoiy-pedagogik ahamiyati 3341 Pardayev Baxtiyor Mustofoyevich
-------------------------------------	---

Maktabgacha yoshdagi autistik spektr buzilishli bolalarga korreksion-pedagogik ish usullarining ta'sirini takomillashtirish	3345
Qosimova Nafosat Jahongir qizi	
Oliy ta'limida mobil texnologiyalarning foydalanish metodikasi	3349
Xakimov Murodbek Akramovich	
Oila va maktab o'rtasidagi hamkorlik mexanizmlarining tarbiyaviy samaradorligi.....	3353
Ibragimova Aziza Toshniyazovna	
Fortepiano va klavish cholg'ularida ijro etish didaktikasi hamda bo'lajak musiqa o'qituvchilarining cholg'u ijrochiligi kreativligini rivojlantirishning pedagogik nazariyalari	3358
Normuminova Gulmira Komiljonovna	
Pedagogik treninglarning mazmuni va ularning o'quvchilarda ijobiy munosabatni shakllantirishdagi o'rni...	3366
Oljaboyeva Fotima Usmonjon qizi	
Yakka mashg'ulotlarda ruhiy rivojlanishi sustlashgan kar bolalarni mantiqiy tafakkuri va sensor etalonlarini rivojlantirish	3369
Pulatova Saodat Maxamadaminovna	
Ota-ona va o'qituvchilar hamkorligining 4-sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligiga bevosita ta'siri.....	3373
Qo'z'iyeva Fotima Ulug'bek qizi	
Raqamli pedagogik kompetensiya haqida qarashlar va uning ahamiyati	3377
Tillaboyeva Mahfuza Muhammedovna	
Umumiy o'rta ta'limda mexanika masalalarini yechish metodikasi va o'qitish jarayonining didaktik asoslari	3381
Toxirova Maxfuzaxon Otaqo'ziyevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik asoslari.....	3383
Xudaybergenova Zamira Israqovna	
O'quvchilarning axloqiy tarbiyasini shakllantirish.....	3386
Yaqubova Dinora Bahodirovna	
"Kasbiy ma'naviyat" fani bo'lajak pedagoglarda ma'naviy-axloqiy kompetensiyalarni intensiv rivojlantirish omili.....	3391
Ismoilov Yoqubjon Quchqarboyevich	
Uyushmagan yoshlarning mediasavodxonligini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik texnologiyalari.....	3395
Muxtarov Otabek Shuxratjonovich	
Innovative Methods for Improving Psychological Conditions of Deaf Children in Teaching English	3398
Nabiyeva Nodira Rustamjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bayon yozishga o'rgatish orqali yozma nutqini shakllantirish usullari...	3401
Holikulova Feruza Xasanovna	
EGRA va EGMA xalqaro baholash dasturlari o'rganilganlik darajasi va mazmun-mohiyati.....	3407
Umarova Go'zalxon Botirjonovna, Jalolova Saltanat Jasur qizi	
Qo'shma ta'lim va xalqaro talabalar almashinuvi	3410
Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich	
A Theoretical Review of Foreign Students' Adjustment to the Digitalization of Education	3414
Khojimurodov Burkhon Ravshanovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini jismoniy tarbiyalashning sog'liqni shakllantiruvchi ta'lim texnologiyasining mazmunli va tarkibiy modeli	3419
Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oporovna	
O'zbek tilining sohada qo'llanilishi fanini o'qitish metodikasida adabiy til va fonetik me'yorlar	3423
Igamnazarova Nafisa Saidnazarovna	
Aksiologik yondashuvlar asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirishda ijtimoiy qadriyatlarining tutgan roli	3428
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
Zamonaviy "avlodlar nazariyasi" va yoshlar masalasi: nazariy tahlil	3432
Turazoda Zafarjon Ulug'bek o'g'li, Baxtiyorov Abduaziz Utkurovich, Majidov Sherzod Farxodovich	
Yangi O'zbekiston sharoitida oliy ta'lim talabalari orasida kasbiy va ma'naviy kompetensiyalarni shakllantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari	3437
Xalilov Raufjon Rahimjonovich	
Maxsus fanlarni o'qitish jarayonida talabalar bilimni baholash tizimi.....	3441
Sotiboldiyev G'ayratjon Otamirzayevich	

MAXSUS FANLARNI O'QITISH JARAYONIDA TALABALAR BILIMINI BAHOLASH TIZIMI

Sotiboldiyev G'ayratjon Otamirzayevich

NamDTU "Ijtimoiy fanlar" kafedrası katta o'qituvchisi (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada maxsus fanlarni o'qitish jarayonida talabalar bilimini baholash tizimlari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida nazariy adabiyotlar tahlil qilinib, eksperimental usullar asosida talabalar bilimining nazariy, amaliy va kasbiy kompetensiyalari baholandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, shakllantiruvchi va kompetensiyaviy baholash yondashuvlarining uyg'unlashuvi talabalar bilim darajasini oshirishda yuqori samaradorlikka ega. Shuningdek, raqamli va interfaol baholash vositalaridan foydalanish baholash jarayonining shaffofligi va obyektivligini ta'minlaydi. Olingan natijalar maxsus fanlar bo'yicha baholash tizimini takomillashtirish hamda talabaning individual o'sishini monitoring qilishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: maxsus fanlar, talabalar bilimini baholash, kompetensiya, shakllantiruvchi baholash, raqamli baholash, amaliy ko'nikmalar.

Abstract: This article analyzes systems for assessing students' knowledge in the teaching of special subjects. During the research, theoretical literature was reviewed, and students' theoretical, practical, and professional competencies were assessed using experimental methods. The findings indicate that the integration of formative and competency-based assessment approaches is effective in enhancing students' knowledge levels. In addition, the use of digital and interactive assessment tools ensures transparency and objectivity in the assessment process. The results of the study can be applied to improve assessment systems in special subjects and to monitor students' individual academic development.

Key words: special subjects, assessment of students' knowledge, competence, formative assessment, digital assessment, practical skills.

Аннотация: В статье анализируются системы оценки знаний студентов в процессе обучения специальным предметам. В ходе исследования был проведён анализ теоретических источников, а также с применением экспериментальных методов осуществлена оценка теоретических, практических и профессиональных компетенций студентов. Результаты исследования показали, что сочетание формирующего и компетентностного оценивания способствует повышению уровня знаний обучающихся. Кроме того, использование цифровых и интерактивных инструментов оценки обеспечивает прозрачность и объективность оценочного процесса. Полученные результаты могут быть использованы для совершенствования системы оценки по специальным предметам и мониторинга индивидуального развития студентов.

Ключевые слова: специальные предметы, оценка знаний студентов, компетенции, формирующее оценивание, цифровое оценивание, практические навыки.

KIRISH

Ta'lim oluvchilar tomonidan o'quv materiallarining o'zlashtirilganligini, ko'nikma va malakalarning hosil bo'lganligini tekshirish va baholash ta'lim jarayonining zarur tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu jarayon faqat o'qitish natijalarini nazorat qilish bilangina cheklanmay, balki o'quv jarayonining turli bosqichlarida ta'lim oluvchilarning bilish faoliyatiga rahbarlik qilishni ham o'z ichiga oladi.

Baholash - ta'lim jarayonining muayyan bosqichida o'quv maqsadlariga erishilganlik darajasini oldindan belgilangan mezonlar asosida o'lchash, natijalarni aniqlash va tahlil qilishdan iborat bo'lgan jarayondir ^[1].

Bilimlarni tekshirish va baholashning ta'limiy ahamiyati shundan iboratki, bunda o'quv materialining qay darajada o'zlashtirilganligi haqida ham ta'lim beruvchi, ham ta'lim oluvchi muayyan ma'lumotga ega bo'ladi. Baholash natijalari asosida ta'lim beruvchi ta'lim oluvchilarning nimani bilishi va nimani tushunmasligi, qaysi material yaxshi o'zlashtirilgani hamda qaysi mavzular yetarli darajada yoki umuman o'zlashtirilmaganligini aniqlaydi. Bu holat ta'lim oluvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarish uchun muhim asos bo'lib hisoblanadi.

Shuningdek, ta'lim beruvchi o'z faoliyatining afzalliklari va kamchiliklariga tanqidiy baho beradi hamda o'qitish metodlariga zarur tuzatishlar kiritadi. Baholash natijalari, bundan tashqari, ta'lim beruvchiga o'quv dasturidagi materiallarni ta'lim oluvchilarning bilish imkoniyatlari nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqish va baholash imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maxsus fanlarni o'qitishda talabalarning nazariy bilimlari va amaliy ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar, asosan, kompetensiyaviy yondashuv, modul asosida o'qitish hamda amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillariga tayanadi. N. Saidahmedov, B. Ziyomammedov va boshqa mahalliy olimlar o'qitish jarayonida ta'lim mazmunini amaliy faoliyat bilan bog'lash muhimligini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, baholash tizimi ham aynan amaliy kompetensiyalarni aniqlashga qaratilishi zarur ^[2].

Pedagogika sohasidagi ko'plab tadqiqotchilar (T. Guskey, L. Shepard) baholash jarayonini shunchaki nazorat vositasi sifatida emas, balki o'quv jarayonining faol elementi sifatida baholaydilar. Ular ushbu yondashuvning maxsus fanlarni o'qitishda ayniqsa muhim ekanligini ta'kidlaydilar ^[3].

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, maxsus fanlarni o'qitishda baholash tizimi quyidagi yo'nalishlarda takomillashib bormoqda:

- kompetensiyaviy baholashga o'tish;
- shakllantiruvchi baholashning keng joriy etilishi;
- raqamli va interfaol baholash vositalaridan foydalanish;
- amaliy faoliyatga asoslangan baholashning kuchayishi.

Ushbu yo'nalishlarning barchasi baholash jarayonining obyektivligi, shaffofligi hamda talabalarning kasbiy kompetensiyalarini aniqlashga qaratilganligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda maxsus fanlarni o'qitish jarayonida talabalar bilimini baholash tizimini o'rganish maqsadida sifat va miqdoriy tadqiqot usullari qo'llanildi. Ma'lumotlar pedagogik va metodik adabiyotlarni tahlil qilish, ta'lim jarayonini kuzatish, diagnostik testlar, amaliy topshiriqlar hamda baholash varaqalari orqali yig'ildi. Shuningdek, shakllantiruvchi va yakuniy baholash natijalari asosida talabalar bilim darajasi, amaliy ko'nikmalari va kasbiy kompetensiyalarini aniqlashga e'tibor qaratildi. Olingan ma'lumotlar taqqoslash, guruhlash va statistik umumlashtirish usullari yordamida tahlil qilinib, baholash tizimining samaradorligi hamda obyektivligini aniqlashga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bilimlarni, ko'nikma va malakalarni nazorat qilish hamda baholashning tarbiyaviy ahamiyati shundaki, bunda ta'lim oluvchilarning o'qishga, o'z yutuqlari va muvaffaqiyatsizliklariga nisbatan munosabati shakllanadi, qiyinchiliklarni yengish istagi paydo bo'ladi. Baholash har doim ta'lim oluvchining shaxs sifatida o'ziga nisbatan muayyan munosabatini shakllantiradi. Ta'lim beruvchi ta'lim oluvchining o'ziga nisbatan munosabati, his-tuyg'ulari, xarakteridagi irodalilik, hamkorlik, o'zaro yordam kabi sifatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan faoliyatni tashkil etishi lozim bo'ladi.

Ba'zan baholash jarayonida ta'lim oluvchi qo'shimcha bilim, ko'nikma va malakalarga ham ega bo'ladi, ta'lim jarayonida o'zlashtirilmagan tushunchalarning mohiyatini chuqurroq anglaydi. Shu sababli baholashni ta'lim olish jarayonining mantiqiy davomi sifatida ham talqin qilish mumkin.

Ta'lim oluvchi o'rtoqlarining, ota-onasining unga, shuningdek, uning ta'lim muassasasidagi yutuqlari va muvaffaqiyatsizliklariga bo'lgan munosabatiga befarq bo'lib qolmaydi. Uning bilimlariga berilgan baholar aynan ushbu munosabatni belgilaydi. Shu bois maqto'v, ma'qullash, tanbeh berish, yaxshi yoki yomon baho qo'yish ta'lim oluvchi shaxsining fazilatlarini, uning tengdoshlari jamoasidagi hamda katta yoshdagilar orasidagi mavqeini shakllantiradi. Bu holat ayniqsa o'smirlar orasida katta ahamiyatga ega.

Bilimlarni nazorat qilish va baholash davlat ahamiyatiga ega. Baholash natijalarini umumlashtirish orqali ta'lim muassasasi jamoasining ta'lim-tarbiya sohasidagi faoliyatiga, talabalarning umumiy o'zlashtirish darajasiga baho beriladi hamda tegishli xulosalar chiqariladi. Davlat ta'lim standartlarida belgilangan talablarning qay darajada bajarilayotganligi aniqlanadi ^[4].

Natijalarni baholash orqali bir vaqtning o'zida butun ta'lim tizimi va uning tarkibiy qismlari tahlil qilinadi. Bu orqali ta'lim tizimida kutilayotgan natijalarga erishilayotganlik darajasi aniqlanadi. Bilimlarni muntazam baholab borish ta'lim rejasi hamda uning alohida bo'limlari asosida amalga oshiriladi. Ta'lim tizimi natijalari muayyan

standart mezonlar orqali ifodalanadi. Baholash jarayonida nafaqat ta'lim oluvchining, balki ta'lim beruvchining ham kuchli va zaif tomonlari, shuningdek, o'quv jarayonidagi kamchiliklar aniqlanadi. Ta'lim vositalari, rejaları va ta'lim jarayonini tashkil etish sifati ham baholanadi.

Ta'lim dasturining qismlari va bo'laklari bo'yicha muntazam baholab borish oxir-oqibat aniq va adolatli baholash tizimining shakllanishiga olib keladi. Kichik bo'limlar bo'yicha baholash, natijalarni jamlash va umumlashtirish yakuniy baholashning aniqligini ta'minlaydi. Ta'lim oluvchini muntazam ravishda o'z natijalari to'g'risida xabardor qilib borish uning maqsad sari intilishi va shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim berish jarayonidagi nazorat natijalarini o'lchab borish, bilim, ko'nikma va malakalarni baholash ta'lim oluvchining o'zligini anglashiga xizmat qiluvchi muhim omillardan biridir ^[5].

Baholash shakllari

Baholash uning mohiyatidan kelib chiqib, ikki xil shaklda amalga oshiriladi:

1. Mezonga asoslangan baholash;
2. Me'yorga asoslangan baholash.

Mezonga asoslangan baholash – baholanuvchining ta'lim jarayonida qo'lga kiritgan natijalari, bilim, malaka va ko'nikmalarini oldindan belgilangan o'quv maqsadlari asosida ishlab chiqilgan umumiy va yagona mezonlarga ko'ra taqqoslash hamda o'lchashdan iborat baholash shaklidir. Ushbu baholash turi mezonlarni aniq belgilovchi o'quv maqsadlari asosida natijalarga baho berish imkonini yaratadi. Natijalar to'g'ridan-to'g'ri va xolis baholanadi, shuningdek, kuchli va nisbatan sust guruhlarni aniq farqlash imkonini beradi. Mezonga asoslangan baholash ikki bosqichdan iborat bo'lib, birinchi bosqichda baholanuvchining erishgan natijalari aniqlanadi, ikkinchi bosqichda esa ushbu natijalar belgilangan mezonlar bilan taqqoslanadi va o'lchanadi.

Mezonga asoslangan (yoki maqsadli) baholashning afzalliklari:

- o'quv maqsadlariga muvofiq baholashni ta'minlaydi;
- ta'lim oluvchining o'zlashtirish darajasini obyektiv baholaydi;
- ta'lim oluvchi yo'l qo'ygan xatolarni aniq ko'rsatib beradi;
- ta'lim oluvchini bilim olishga yo'naltiradi;
- baholanuvchilarning kuchli va zaif tomonlarini xolisona aniqlaydi hamda o'z bilim va malakalariga bo'lgan ishonchini oshiradi;
- hamma uchun bir xil bilim va malaka talablarini belgilaydi;
- ta'lim mazmunini aniqlashtiradi;
- baholanuvchilarning o'z faoliyati natijalariga bo'lgan mas'uliyatini oshiradi.

Mezonga asoslangan baholashning kamchiliklari:

- mezonlarni ishlab chiqish ko'p vaqt talab etadi;
- mezonlarning obyektivligi va aniqligini ta'minlashga nisbatan talablar yuqoriligi;
- ijtimoiy fanlar yo'nalishlari bo'yicha mezonlar ishlab chiqishda muayyan qiyinchiliklarning mavjudligi.

Me'yorga asoslangan baholash – nisbiy baholash shakli bo'lib, unda baholanuvchilarning ta'lim jarayonida erishgan natijalari o'zaro taqqoslash orqali aniqlanadi ^[6]. Ushbu baholash turi ham ikki bosqichdan iborat bo'lib, dastlab baholanuvchining erishgan natijalari aniqlanadi, so'ngra ushbu natijalar o'zaro taqqoslanadi. Me'yorlangan (normaga asoslangan) baholashda baho bir nechta ko'rsatkichlar hamda ta'lim olish shart-sharoitlariga bog'liq holda o'zgarishi mumkin. Masalan, o'qituvchining xayrixohligi yoki o'ta qat'iyiligi baho natijalariga ta'sir ko'rsatishi ehtimoli mavjud.

Me'yoriy (normaga asoslangan) baholashning afzalliklari:

- o'qituvchi tomonidan ortiqcha vaqt sarflanishini talab etmaydi;
- turli shart-sharoitlarga moslashuvchan;
- baholash ko'rsatkichlari umumiy tarzda olinadi;
- baholanuvchilarni o'zlashtirish darajasiga ko'ra tabaqalashtirish imkonini beradi;
- baholash natijasida guruh ichidan muayyan sondagi eng yuqori natija ko'rsatgan ta'lim oluvchilarni ajratib olish imkonini yaratadi.

Me'yoriy (normaga asoslangan) baholashning kamchiliklari:

- bilim va xulqni baholash jarayonining aralashib ketishi;
- ayrim hollarda xulqni baholash bilimni baholashdan ustun bo'lib qolishi;
- baholashda subyektivlikka yo'l qo'yilishi;
- ta'lim oluvchiga nisbatan shaxsiy munosabatning bahoga ta'sir etishi va bu holat baholashning obyektivligini pasaytirishi.

Baholash turlari. Baholash o'tkazilish vaqtiga ko'ra uch turga ajratiladi:

- boshlang'ich baholash;
- joriy (shakllantiruvchi) baholash;
- yakuniy (umumlashtiruvchi) baholash ^[7].

Ushbu baholash turlari ta'lim jarayonining mazmuni, usullari va shakllarini tanlash imkonini beradi. Joriy baholash ta'lim jarayonidagi yutuq va kamchiliklarni tezkor aniqlash, o'quv jarayonini muvofiqlashtirish hamda ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi o'rtasidagi qayta aloqani ta'minlashga xizmat qiladi. Yakuniy baholash esa ta'lim jarayonining muayyan bosqichi yakunida o'tkazilib, joriy baholash natijalarini umumlashtiradi.

Umumlashtiruvchi baholashni o'tkazishda quyidagi jihatlarga e'tibor qaratish lozim:

- ta'lim oluvchi baholashning maqsadi haqida oldindan xabardor bo'lishi;
- baholash shart-sharoitlari jiddiy yondashuvni ta'minlashi;
- baholash jarayonida ta'lim oluvchining o'zini erkin his qilishi uchun qulay muhit yaratilishi;
- baholashning kim tomonidan, qachon va qanday o'tkazilishi aniq belgilanishi;
- qo'yilgan bahoning o'quv natijalarini anglashda ahamiyatga ega bo'lishi;
- baholash oldindan belgilangan mezonlar asosida amalga oshirilishi;
- rejalashtirilmagan baholashdan imkon qadar voz kechilishi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maxsus fanlarni o'qitishda talabalar bilimni baholash ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib, uning samaradorligi o'qitish sifati hamda talabalarning kasbiy tayyorgarligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy baholash usullarini qo'llash, mezon va indikatorlarni aniq belgilash, amaliy topshiriqlar hamda loyihalarga asoslangan yondashuv talabalarning kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Raqamli baholash vositalaridan foydalanish esa baholash jarayonining shaffofligi va samaradorligini oshiradi. Shu bois baholash tizimini takomillashtirish, fanlarning xususiyatlarini hisobga olgan holda diversifikatsiya qilish va uni innovatsion pedagogik texnologiyalar bilan boyitish bugungi ta'lim talablari nuqtai nazaridan dolzarb masala hisoblanadi ^[8].

Shuningdek, maxsus fanlarni o'qitishda talabalar bilimni baholash tizimi nafaqat o'quv jarayonini nazorat qilish, balki talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda ham muhim vosita hisoblanadi. Shakllantiruvchi va kompetensiyaviy baholashning uyg'unlashuvi eng samarali yondashuvlardan biri bo'lib, raqamli va interfaol baholash vositalari talabani individual o'sishini tizimli ravishda kuzatish imkonini beradi.

Foydalanilgan Adabiyotlar Ro'yxati:

1. Yo'ldoshev J. G., Usmonov S. Pedagogik texnologiyalar va baholash. - Toshkent: TDPU nashriyoti, 2019.
2. Saidahmedov N. Pedagogik diagnostika va baholash. - Toshkent: Fan, 2005.
3. Guskey T. R. Closing Achievement Gaps: Revisiting Benjamin S. Bloom's "Learning for Mastery". Journal of Advanced Academics, 2007. - 19(1).
4. Qodirov A. Pedagogik baholash asoslari. - Toshkent: O'qituvchi, 2015.
5. Black P., William D. Assessment and Classroom Learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 1998. - 5(1).
6. Brookhart S. How to Create and Use Rubrics for Formative Assessment. - ASCD, 2013.
7. Ziyomammedov B., Saidahmedov N. Pedagogik texnologiya va uning qo'llanilishi. - Toshkent: Sharq, 2001.
8. Yuvashov Sh., Akbarov B. Kreativ fikrlash. O'quv qo'llanma. - Namangan, 2024. - 176 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohalari va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.